

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/383526103>

Amazon Expedition Magazine (3th Ed – September, 2024)

Research · January 2024

DOI: 10.13140/RG.2.2.34013.42720

CITATIONS

0

READS

6,743

3 authors:

Newton Silva de Lima
Lutheran University of Brazil

55 PUBLICATIONS 83 CITATIONS

SEE PROFILE

Lilian Gleicy
CEULM/ULBRA

9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Aldemir Malveira de Oliveira
Federal University of Amazonas

18 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

SEE PROFILE

amazon

Vol 3 / 2024

Expedition MAGAZINE

English and
Portuguese

Forbush Phenomenon

Cosmic rays and rainfall
in the Amazon

Observations on the connection of the 11-year Solar Cycle and the El Niño and La Niña phenomena
rainfall in the Amazon (1980-2030)

Ayahuasca or Hoasca
after all, which tea is drunk
Plant dehydration,
alkaloid concentration,
and cytotoxicity on
ayahuasca traditional tea

FRACTUS – Looking for evidence of Saharan dust
Spectroscopy analyzes
show metals in
municipalities in the
Central Amazon.

Tribes of the Park at the Tarumã (Manaus-Brazil) facing the Anthropocene to go to COP-30.

Epistemologies from the North of Brazil: the counter-hegemony of Epistemologies from the Southeast

amazon

Expedition MAGAZINE

ISSN 29658136

September 2024 | 3th Year– Vol. 1 No. 3

SCIENTIFIC COMMITTEE PRESIDENT

- Aldemir Malveira de Oliveira

SCIENTIFIC COORDINATION

- Liliam Gleicy de Souza Oliveira

MEMBERS

▪ Alcides Castro Neto, Alfredo Tadeu Oliveira Coimbra, Alan dos Santos Ferreira, Aldemir Malveira de Oliveira, André Luiz Willerding, Carmen Lúcia de Souza Ribeiro, Daniel V. B. Mansur da Silva, Eduardo Antonio Ríos-Villamizar, Eriberto Barroso Façanha Filho, Evandro Brandão Barbosa, Fábio Raphael Moreira Cáuper, Fernanda Cabral Cidade, Guilherme Vilagelim de Souza, Jackline Alves Brandão, João Marcelo Silva Lima, José Cavalcante Lacerda Júnior, Josildo Severino de Oliveira, Karla Nunes da Silva, Kedma Cristine Yamamoto, Kleitson José Lima Tenório, Liliam Gleicy de Souza Oliveira, Luciana Lima de Brito Cáuper, Madalena da Rocha Pietzsch, Maria Dóris Escobar, Maria Helena Carvalho Mourão, Manoel Feitosa Jeffreys, Maryana Antônia Braga Batalha Souza, Newton Silva de Lima, Ordilena Ferreira Miranda, Raquel Freitas Reis, Ricardo Figueiredo Monteiro, Robson Matos Calazães, Rodrigo de Oliveira Félix, Roseilson Souza do Vale, Thatyana de Souza Marques do Nascimento.

CHIEF-EDITOR

- Newton Silva de Lima

JOURNALISTIC EDITOR

- Daniel Valentim de Barros Mansur da Silva
- Edivanildo da Cunha Lobo (Journalistic) (2024, September)
- **Website: (Know More)** <https://amazonexpedition.zohosites.com>

- **Cover:** Aerosols, \varnothing 3 μ m, drops and dry leaves

(Capa: Aerossóis, \varnothing 3 μ m, gotas de chuva e folhas secas)

Coari City (Middle Solimões River – Amazon | Brazil), in July 2023 at the start of El Niño.

Cidade de Coari (Médio Rio Solimões– Amazônia | Brasil), em julho de 2023 no início do El Niño na região.

Tefé-AM | Brazil
September 2023

Photo: Miguel Monteiro/ Mamirauá Institute / BBC News Brazil

Editorial

The year 2023 was one of extreme weather events in South America. In the northern sector of the South American continent in the Central Amazon mosaic (in Brazil), the effects of the El Niño phenomena and the warming of the waters of the Equatorial Atlantic were quite evident, inhibiting routine rainfall in the region. Observations on water deficits in the Central Amazon Basin (CAB) with the Solimões - Amazonas, Negro, Madeira and Tapajós rivers reaching the lowest levels compared to the last 120 years. The cities of Tefé and Coari (Amazonas-Brazil) had the biggest droughts recorded with large fish deaths in their lakes and a lack of water for human consumption, according to the Brazilian Geological Survey (CPRM). The climate influences on the CAB became stronger as a result of the fires in the region of southern Amazonas (Brazil) and around the city of Manaus (Amazonas-Brazil), making air quality and visibility difficult for several days in sequences or sometimes alternating between a few days. Precipitation rates over the city of Manaus (Amazonas) in northern Brazil decreased on average from March 2023 to 546.1 mm, reaching 34 mm in September 2023. If we compare with 2021 for the same period, we had 773.4 mm in March and 109.7 mm in September. Such a difference is observed regarding the influences of El Niño and La Niña on the region. In this third edition, we bring a thematic approach to the ancestral culture of the people of the Amazon, we also discuss the influence of cosmic rays on the rains of the Amazon, we walk through the scenarios of the Central Amazon Basin with X-ray Fluorescence (XRF) data from soil and vegetation, seeking to identify the geochemical signature of dust from the Sahara Desert (Sahel) in the CAB, as well as new developments in Brazilian research and diversity in the Amazon with a view to COP-30 in Belém- Pará (Brazil).
Enjoy reading our magazine.

Chief-Editor

Tefé-AM | Brasil
Setembro 2023

Foto: Miguel Monteiro/ Instituto Mamirauá/ BBC News Brasil

Editorial

O

ano de 2023 foi de eventos climáticos extremos na América do Sul. O setor norte do continente sul-americano no mosaico da Amazônia Central (no Brasil), foi bastante evidente os efeitos dos fenômenos El Niño e do aquecimento das águas do Atlântico Equatorial, inibindo as chuvas rotineiras na região. As observações sobre os déficits hídricos na Bacia da Amazônia Central (BAC) com os rios Solimões - Amazonas, Negro, Madeira e Tapajós alcançando os menores níveis comparados aos derradeiros 120 anos. As cidades de Tefé e Coari (Amazonas-Brasil) tiveram as maiores estiagens registradas com grande mortalidade de peixes em seus lagos e falta de água para consumo humano, segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Os interferentes climáticos sobre a BAC tornaram-se mais forte em decorrência das queimadas na região do sul do Amazonas (Brasil) e entorno da cidade de Manaus (Amazonas-Brasil), dificultando a qualidade do ar e a visibilidade durante vários dias em sequências ou as vezes alternados entre alguns dias. Os índices de precipitação sobre a cidade de Manaus (Amazonas) no norte do Brasil foram diminuindo em média a partir do mês de março de 2023 de 546,1 mm a chegar em setembro de 2023 com 34 mm. Se comparamos com 2021 para o mesmo período, tínhamos 773,4 mm em março e de 109,7 mm em setembro. Tal diferença é observada sobre as influências de El Niño e La Niña sobre a região.

Nesta edição de no. 3, trazemos uma abordagem temática de cultura de ancestralidade dos povos da Amazônia, também discutimos sobre a influência dos raios cósmicos nas chuvas da Amazônia, passeamos sobre os cenários da Bacia Amazônica Central com dados de Fluorescência de Raios-X (FRX) de solo e vegetação, buscando identificar a assinatura geoquímica da poeira do Deserto de Saara (Sahel) na BAC, além de novidades na pesquisa e diversidade brasileira da Amazônia com vista da COP-30 em Belém- Pará (Brasil).

Faça boa leitura em nossa revista.

Editor-Chefe

■ SETEMBRO 2024
■ SEPTEMBER 2024

Igarapé do Tarumã, tributário do Rio Negro, em estresse hídrico em decorrência do El Niño e aquecimento da Atlântico Equatorial em Manaus Agosto 2023 | Amazonas – Brasil

Tarumã stream, a tributary of the Rio Negro, experiencing water stress due to El Niño and warming of the Equatorial Atlantic in Manaus August 2023 | Amazonas - Brazil

7 ■ CLIMA | CLIMATE

El Niño in the Central Amazon 2023

(El Niño na Bacia Amazônica Central 2023)

12 ■ CLIMA ESPACIAL – FÍSICA DE PARTÍCULAS SPACE WEATHER – PARTICLE PHYSICS

Forbush phenomenon and rainfall in the Amazon
(Fenômeno FORBUSH e as chuvas na Amazônia)

28 ■ CLIMA ESPACIAL | CLIMA SPACE WEATHER | CLIMATE

Observations on the connection of the 11-year Solar Cycle and the El Niño and La Niña phenomena rainfall in the Amazon (1980-2030)

(Observações sobre a ligação do Ciclo Solar de 11 anos e os fenômenos El Niño e La Niña e as chuvas na Amazônia (1980-2030))

34 ■ NOTÍCIA | NEWS

Territorial Dynamics in the Border Strip of the Amazonas State | Brazil

(Dinâmicas Territoriais na Faixa de Fronteira do estado do Amazonas | Brasil)

39 ■ Biochemistry | Ancestry Bioquímica | Ancestralidade

Plant dehydration, alkaloid concentration, and cytotoxicity on **ayahuasca traditional tea**
(Desidratação de plantas, concentração de alcalóides e citotoxicidade em chá tradicional de ayahuasca)

Chacrona (*Psychotria Viridis*) and Mariri (*Banisteriopsis caapi*)
Photo: O. Miranda. (ESALQ-USP | INPA)

Ayahuasca tea is a decoction prepared with leaves of *P. viridis* shrub popularly known as chacrona and stems of *B. caapi* commonly known as mariri.
p.39.

O chá de ayahuasca é uma decocção preparada com folhas do arbusto *P. viridis*, popularmente conhecido como chacrona, e caules de *B. caapi* comumente conhecido como mariri.
pág.39.

amazon

Expedition MAGAZINE

Foto (Photo): Edney Lima

■ SETEMBRO 2024
■ SEPTEMBER 2024

Barco ancorados no Porto de Nogueira em Tefé | Amazonas – Brasil em Janeiro de 2023, antes do El Niño de 2023.

Boat anchored in the Port of Nogueira in Tefé | Amazonas – Brazil in January 2023, before the 2023 El Niño.

61 ■ CLIMA | CLIMATE

FRACTUS – Looking for evidence of Saharan dust

X-rays Fluorescence show metals in municipalities in the Central Amazon.

(FRACTUS – Olhando para as evidências da poeira do Deserto do Saara. Fluorescência de Raios-X mostra os metais dos municípios da Amazônia Central)

71 ■ Anthropology | Society Antropologia | Sociedade

Tribes of the Park at the Tarumã (Manaus-Brazil)

Ecologic House Project

Parque das Tribos no Tarumã (Manaus-Brazil)

Projeto Casa Ecológica

75 ■ Epistemologias do Norte do Brasil: a contra-hegemonia das Epistemologias do Sudeste

Epistemologies from the North of Brazil: the counter-hegemony of Epistemologies from the Southeast

Seca severa em período de El Niño, no Rio Negro em Manaus (2023), expõe gravuras não vistas a mais de 120 anos, na Ponta das Lajes.

Severe drought during the El Niño period, on the Rio Negro (Black River) in Manaus (2023), exposes engravings not seen for over 120 years, in Ponta das Lajes, (Slab Tip).

Photos: Antonio Erivaldo Onorato Pinheiro, 2023 AUG

CLIMA - CLIMATE

Natja Cauper

EL NIÑO IN THE CENTRAL AMAZON BASIN 2023

ATMOSPHERE 101 OFFICE – MANAUS | BRAZIL

The El Niño phenomenon in the year 2023 was predicted by the NOAA agency at the end of 2022, so researchers from the climate office of the Atmosphere Laboratory – 101 (Amazon Expedition Magazine) intensified greater observation efforts at two points in the northern sector of South America, one in Lima (Peru) and another in Manaus (Brazil). They then began monitoring the event month by month with data from the Niño 1+2 and 3.4 regions in Lima and precipitation indices in the Central Amazon Basin (CAB) in Manaus (Brazil). The initial data arriving from Lima pointed to the warming of the waters of the Eastern Equatorial Pacific off the Peruvian coast in December 2022 and attention was paid to precipitation data over the city of Manaus in synchrony with observations in Lima

EL NIÑO NA BACIA AMAZÔNICA CENTRAL 2023

O fenômeno El Niño no ano de 2023, foi previsto pela agência NOAA no final de 2022, então os pesquisadores do escritório do clima do Laboratório da Atmosfera – 101 (Amazon Expedition Magazine) intensificaram maiores esforços de observação em dois pontos no setor setentrional da América do Sul, um em Lima (Peru) e outro em Manaus (Brasil). Então, passaram a monitorar o evento mês a mês com dados das regiões Niño 1+2 e 3,4 em Lima e os índices de precipitação na Bacia Amazônica Central (BAC) em Manaus (Brasil). Os dados iniciais chegados de Lima apontavam para o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial Leste na costa peruana em dezembro de 2022 e foi mantida à atenção aos dados de precipitação sobre a cidade de Manaus na sincronia das observações em Lima.

Em dezembro de 2022, quando o fenômeno La Niña já se encontrava debilitado, foi observado na costa peruana formação de núcleos de águas subsuperficiais quentes na Região Niño 1+2, que originam Ondas Kelvin de aquecimento que começaram a atingir a costa peruana por volta de fevereiro de 2023. Conferindo a previsão dos modelos matemáticos, que previam a imersão destas águas quentes na costa peruana, visto que a diminuição do esfriamento das águas na Região Niño 1+2 é evidenciada pelo aumento dos ventos de sudeste. Tal imersão, apresenta forte aquecimento das águas do Pacífico Equatorial em frente das cidades de Tumbes e Paita, localizadas ao norte de Lima (Peru) e próximas ao Equador, trazendo fortes chuvas favorecidas pelo sistema de baixa pressão Yaku, deslocando ar quente e úmido mais do Sul e aumentando a precipitação local. Consequentemente em março, observa-se a inversão das águas frias pelas águas quentes com baixa salinidade provenientes do Norte, decorrentes do afundamento da termoclina. Neste instante segundo a agência NOAA o El Niño está com 62% de probabilidade de desenvolvimento no sistema climático global.

Average Temperature (Manaus-Brazil)
2022-2023 (°C)

Average Precipitation (Manaus-Brazil)
2022-2023 (mm)

In December 2022, when the La Niña phenomenon was already weakened, the formation of hot subsurface water cores in the Niño 1+2 Region was observed on the Peruvian coast, which gave rise to Kelvin warming waves that began to reach the Peruvian coast around February 2023. Checking the prediction of mathematical models, which predicted the immersion of these warm waters on the Peruvian coast, given that the decrease in the cooling of waters in the Niño 1+2 Region is evidenced by the increase in southeast winds. This immersion presents strong heating of the waters of the Equatorial Pacific in front of the cities of Tumbes and Paita, located north of Lima (Peru) and close to the Equator, bringing heavy rains favored by the Yaku low pressure system, displacing hot and humid air more of the South and increasing local precipitation. Consequently, in March, cold waters are inverted by warm waters with low salinity coming from the North, resulting from the sinking of the thermocline. At this moment, according to the NOAA agency, El Niño has a 62% probability of developing in the global climate system.

A partir dos meses de maio e junho o aquecimento das águas subsuperficiais das Regiões 3,4 são observadas decorrentes de Ondas Kelvin de aquecimento, mostrando o real estabelecimento do fenômeno climático de grande escala.

Em Manaus, a precipitação começa a diminuir depois de janeiro começando a se agravar em março, chegando no ápice em setembro, quando os níveis dos rios Solimões, Amazonas, Negro, Madeira, no estado do Amazonas (Brasil), alcançam o estresse hídrico recorde nos últimos 120 anos de seus níveis, segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Além do mais, o evento El Niño é potencializado no setor Norte da BAC, pelo aquecimento das águas do Atlântico Equatorial inibindo a formação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), grande formadora de nuvens de chuvas na região.

From the months of May and June onwards, the warming of the subsurface waters of Regions 3.4 is observed resulting from Kelvin Waves of warming, showing the real establishment of the large-scale climate phenomenon. In Manaus, precipitation begins to decrease after January, starting to worsen in March, reaching its peak in September, when the levels of the Solimões, Amazonas, Negro and Madeira rivers, in the state of Amazonas (Brazil), reach record water stress. in the last 120 years of its levels, according to the Geological Survey of Brazil (CPRM). Furthermore, the El Niño event is enhanced in the Northern sector of the CAB, due to the warming of the waters of the Equatorial Atlantic, inhibiting the formation of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ), a major producer of rain clouds in the region.

Forecasts of heating anomalies in Niño 1+2 (Peruvian coast) for 2023. Source: NOAA.

Previsões de anomalias de aquecimento em Niño 1+2 (costa peruana) para 2023. Fonte: NOAA.

Precipitation (mm) Manaus-Brazil | 2018-2023

Precipitação (mm) Manaus-Brasil | 2018-2023

Para o IPCC as ações antrópicas decorrentes do desenvolvimento industrial a partir da 1ª. Revolução Industrial tem corroborado para o aumento de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, por conseguinte aumentada a temperatura média do Sistema Terra. Sendo os oceanos os grandes elementos de equilíbrio da temperatura média terrestre, assim também, possuidores de enorme inércia térmica das suas águas, logo vem ao longo deste período acumulando esta energia na forma de calor, que segundo alguns pesquisadores é o responsável pelo derretimento das geleiras e aumento dos níveis dos oceanos pelo aquecimento de suas águas, contudo este problema ainda está aberto dentro da comunidade científica.

Fonte: Lab. Atmosphere 101

For the IPCC, anthropogenic actions resulting from industrial development from the 1st. The Industrial Revolution has led to an increase in greenhouse gas emissions in the Earth's atmosphere, consequently increasing the average temperature of the Earth System. As the oceans are the great balance elements of the Earth's average temperature, they also have the enormous thermal inertia of their waters, and throughout this period they accumulate this energy in the form of heat, which according to some researchers is responsible for the melting of glaciers. and rising ocean levels due to warming of their waters, however this problem is still open within the scientific community.

Samantha Burgess, vice-diretora do Copernicus Climate Change Service, disse que o ano de "2023 registrou uma temperatura média global de 14,98°C, ou seja, 0,17°C acima do último recorde anual de 2016" e que foi o ano mais quente em todo o Mundo em média desde a era pré-industrial, configurando então, o ano mais quente da história.

A Amazônia Central experimentou um período de 2023 um forte estiagem e estresse hídrico de seu principal rio e por conseguinte seus tributários desde os Andes até o Oceano Atlântico. ■

Samantha Burgess, deputy director of the Copernicus Climate Change Service, said that the year "2023 recorded a global average temperature of 14.98°C, that is, 0.17°C above the last annual record of 2016" and that it was the hottest year in the world in media since the pre-industrial era, making it the hottest year in history.

In the period from 2023, the Central Amazon experienced strong stretching and water stress of its main river and, consequently, its tributaries from the Andes to the Atlantic Ocean. ■

Resumo para os decisores políticos do Relatório Especial do IPCC sobre o Aquecimento Global de 1,5°C.

a) Mudanças observadas na temperatura global e respostas modeladas a emissões antropogênicas estilizadas e caminhos forçados

Fonte (Source): <https://www.ipcc.ch/sr15/>

Summary for Policymakers of the IPCC's Special Report on Global Warming of 1.5°C.

a) Observed global temperature change and modeled responses to stylized anthropogenic emissions and forcing pathways

Agradecimento: Ao pesquisador António J. Salvá Pando do Dpt. Oceanography and Fisheries (FOPCA) da UNFV, pelos envios dos relatórios mensais do Clima no Pacífico Equatorial Leste (Lima, Peru). ASP Bulletin. (antoniosalva2002@yahoo.es)

Acknowledgment: To researcher António J. Salvá Pando from Dpt. Oceanography and Fisheries (FOPCA) of UNFV, for sending monthly Climate reports in the Eastern Equatorial Pacific (Lima, Peru). ASP Bulletin. (antoniosalva2002@yahoo.es)

Natja Cauper é Engenheira e Relações Públicas
Documenta estudos climáticos

Natja Cauper is a Engineer and Public Relations
Documents climate studies

amazon

Expedition MAGAZINE

ISSN 2965-8136
online publication
(p 12 - 27)
DOI: 10.56365/doi.solutions.2024.3

FÍSICA DE PARTÍCULAS – PARTICLE PHYSICS
CLIMA ESPACIAL – SPACE WEATHER

FORBUSH PHENOMENON AND THE RAINS IN THE AMAZON

Fenômeno Forbush e as chuvas na Amazônia

Newton Silva de Lima¹, Roseilson Souza do Vale²

(1) Manaus Lutheran University Center (2) Federal University of Western Pará
newtonulbra@gmail.com; roseilsondovale@gmail.com

Image: Courtesy of the Pierre Auger Observatory – Malmargüe - Argentina

Phenomenon

FENÔMENO

FORBUSH

O aumento na intensidade dos raios cósmicos solares é frequentemente seguido por uma diminuição nos raios cósmicos extra-solares. Este efeito é conhecido como redução de Forbush (Scott Ellsworth Forbush), que ocorre devido ao vento solar que carrega ejeção de massa coronal – EMC, mas, o campo magnético terrestre, protege a Terra da radiação cósmica

The increase in the intensity of solar cosmic rays is often followed by a decrease in the extra solar cosmic rays. This effect is known as Forbush reduction (Scott Ellsworth Forbush), which occurs due to the solar wind that carries the Sun's magnetic field, with (coronal mass ejection - CME) and thus, protects the earth from cosmic radiation.

Scott E Forbush
Scott Ellsworth Forbush (1904-1984)

amazon

Expedition MAGAZINE

15 km ~ 20 km

COSMIC SHOWER

CHUVEIRO CÓSMICO

The cosmic bomber is more intense at the poles and smaller in the equatorial region, due to its alignment with the Earth's magnetic field.

O bombardeiro cósmico é mais intenso nos pólos e menor na região equatorial, devido ao seu alinhamento com o campo magnético terrestre.

Raios cósmicos

São núcleos altamente energéticos que atravessam nosso universo

Composição

Cerca de 87% dos raios cósmicos observados são núcleos de hidrogênio, 12% são núcleos de hélio e o restante são elementos mais pesados, como carbono e ferro.

Velocidade

Perto da luz no vácuo

Energia de uma bola de tênis com

$v = 57 \text{ m/s}$ para uma massa $0,000000000000001$ menor que a da bola de tênis.

Cosmic Rays

They are highly energetic nuclei that cross our universe

Composition

About 87% of the observed cosmic rays are Hydrogen nuclei, 12% are Helium nuclei and the rest are heavier elements such as Carbon and Iron

Velocity

Close to light in a vacuum

Energy of a tennis ball with

$v = 57 \text{ m/s}$ for a mass of $0,000000000000001 <$ (smaller) than the tennis ball.

Electron Photonics Component
Componente Eletrón Fotônica

Hadronic Component
Componente Hadrônica

Muonic Component
Componente Miônica

O Chuveiro Atmosférico Extenso

The Extensive Atmospheric Shower

A radiação cósmica primária é composta principalmente de prótons, partículas α e núcleos pesados, ao penetrar na atmosfera terrestre, inicia uma cadeia de interações com os núcleos atmosféricos. As interações ocorrentes produzem uma variedade de partículas altamente energéticas, principalmente prótons, nêutrons e mésons carregados, que se espalham na atmosfera, iniciando novas interações nucleares, formando um feixe de pequena abertura, conhecido por Núcleo do Chuveiro de partículas.

Numa interação nuclear, com certa fração de energia, pode produzir mésons π^0 s que decaem imediatamente em fótons. Tais fótons altamente energéticos, iniciam uma cascata eletromagnética dando origem a um grande número de elétrons negativos e positivos (pósitrons). Dando origem a componente mole do chuveiro extenso atmosférico terrestre.

Primary cosmic radiation is mainly composed of protons, α particles and heavy nuclei, upon penetrating the Earth's atmosphere, it begins a chain of interactions with atmospheric nuclei. The interactions that occur produce a variety of highly energetic particles, mainly protons, neutrons and charged mesons, which spread in the atmosphere, initiating new nuclear interactions, forming a small-aperture beam, known as the Particle Shower Nucleus.

In a nuclear interaction, with a certain fraction of energy, it can produce π^0 s mesons that immediately decay into photons. Such highly energetic photons initiate an electromagnetic cascade giving rise to large numbers of negative and positive electrons (positrons). Giving rise to the soft component of the extensive terrestrial atmospheric shower.

Chuveiro Cósmico e a cobertura de nuvens

"cosmic shower and the cloud cover"

Henrik Svensmark
Division of Solar System Physics at the Danish National Space Institute (DTU Space) | Copenhagen.

Latitude profile of zonal average values of the correlation between the cosmic ray flux and the cloud cover over the oceans. The zonal averages have been derived corresponding to geomagnetic latitudes (dipole field with pole at $78.5^{\circ}\text{N } 291^{\circ}\text{E}$)

Source (Fonte): H. Svensmark, E. F. Christensen. *Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage – a missing link in solar-climate relationships*. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 59, 11 (1997) 1225.

A componente mole é caracterizada por possuir uma cascata eletromagnética e ser absorvida por materiais de alto número atômico com o chumbo por exemplo.

A produção por interação nuclear de mésons π carregados, decaem em mésons μ e neutrinos. Eles tem interação fraca com a matéria, logo são bastante penetrantes, denominados componentes duros do chuveiro atmosférico, também são muito utilizados em experimentos em minas subterrâneas.

Teoria (Theory)

The soft component is characterized by having an electromagnetic cascade and being absorbed by materials with a high atomic number, such as lead, for example.

The production by nuclear interaction of charged π mesons decays into μ mesons and neutrinos. They have a weak interaction with matter, so they are quite penetrating, called hard components of the atmospheric shower, and are also widely used in experiments in underground mines.

$$\cos\theta_c = \frac{1}{\beta n}$$

$$\beta n = \frac{vn}{c}$$

Endler, 2010; Takeda, 2018

“Os raios cósmicos galácticos são as principais fontes de ionização na atmosfera mais baixa”.

Atmospheric Electricity in the Planetary Boundary Layer

William A. Hoppel, R. V. Anderson, and John C. Willett Naval Research Laboratory

O espalhamento múltiplo das partículas na atmosfera terrestre faz com que elas se espalhem lateralmente e como resultado do efeito acumulativo de muitas deflexões, as partículas do chuvaireto chegam ao nível do mar distribuídas numa grande área. Sua densidade é maior no centro, local onde a partícula primária deveria incidir caso não tivesse interagido na atmosfera, e vai decrescendo com o aumento da distância ao centro do chuvaireto.

As dimensões dos chuvairetos atmosféricos extensos podem conter 30×10^9 partículas espalhadas numa área de 4 km de diâmetro e que correspondem à uma energia primária de 6×10^{19} eV. Estas energias são muito maiores que as atuais atingidas por aceleradores de partículas (cerca de 10^{12} eV). Então, pesquisa sobre este tema necessita de grande área para instalações de detectores é o caso do Observatório Pierre Auger (Malargüe-Argentina), situado nos pampas “amarillo”.

The multiple scattering of particles in the Earth's atmosphere causes them to spread laterally and as a result of the cumulative effect of many deflections, the shower particles reach sea level distributed over a large area. Its density is greatest in the center, where the primary particle would have impacted if it had not interacted in the atmosphere and decreases with increasing distance from the center of the shower.

The dimensions of extensive atmospheric showers can contain 30×10^9 particles spread over an area of 4 km in diameter and which correspond to a primary energy of 6×10^{19} eV. These energies are much higher than those currently reached by particle accelerators (about 10^{12} eV). Therefore, research on this topic requires a large area for detector installations, this is the case of the Pierre Auger Observatory (Malargüe-Argentina), located in the “Amarillo” pampas.

“Raios Cósmicos podem afetar o tempo e o clima”

“Cosmic rays can affect weather and climate” p. 451 – *Nature* 183 | 1959.

Cosmic Radiation and the Weather

EDWARD P. NEY

Nature 183, 451–452(1959) | Cite this article

Percentage reduction in atmospheric ionization during the last solar cycle. The percentage change is calculated with respect to the value of the ionization at sunspot minimum in 1954

Latitude Geomagnética

Redução percentual na ionização atmosférica durante o último ciclo solar. A variação percentual é calculada com em relação ao valor da ionização no mínimo das manchas solares em 1954

Forbush's results ref. (1) Showing the inverse correlation of cosmic-ray intensity and solar activity. _____ Sunspot numbers; - - - - - cosmic-ray intensity.

Resultados de Forbush. Mostrando a correlação inversa da intensidade dos raios cósmicos e da atividade solar. _____ No. de Manchas Solares; - - - - - Intensidade de Raios-Cósmicos.

Radiação de Tcherenkov

A velocidade de uma partícula pode ser determinada através do efeito Tcherenkov que consiste na emissão de radiação por partículas carregadas que atravessam um meio dielétrico (índice de refração $n > 1$) com velocidade v maior que a da luz neste meio, isto é, $v > c/n$. Portanto, haverá ao longo da trajetória a formação de ondas esféricas que se propagam com velocidades c/n . A normal à frente de onda forma com a direção da trajetória um ângulo θ cujo cosseno é dado por

$$\cos \theta = \left(\frac{c}{n}\right) \cdot t / \beta ct = \frac{1}{\beta n}.$$

Standard Model of Elementary Particles

Atom (Átomo)

p **Próton (Protons)**
 $p = u + u + d = 2/3 + 2/3 - 1/3 = +1$
 $n = u + d + d = 2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$

n **Nêutron (Neutrons)**

Tcherenkov radiation

The speed of a particle can be determined through the Tcherenkov effect, which consists of the emission of radiation by charged particles that pass through a dielectric medium (refractive index $n > 1$) with a speed v greater than that of light in this medium, that is, $v > c/n$. Therefore, there will be the formation of spherical waves along the trajectory that propagate with speeds c/n . The normal to the wavefront forms an angle θ with the direction of the trajectory whose cosine is given by

$$\cos \theta = \left(\frac{c}{n}\right) \cdot t / \beta ct = \frac{1}{\beta n}.$$

TCHERENKOV EFFECT TIMELINE – LINHA DO TEMPO DO EFEITO TCHERENKOV

Marie Curie

■ Pesquisas sobre de radiação. (Física e Química - Polonesa e Francesa). Nobel de Física (1903).

Medalha Davy (1903) Inglaterra. Medalha Matteucci (1904) Itália. Medalha Elliott Cresson (1909) EUA.

■ A descoberta dos elementos rádio e polônio Nobel de Química (1911)

■ Research on radiation. (Physics and Chemistry - Polish and French). Nobel Prize in Physics (1903).

Davy Medal (1903) England. Matteucci Medal (1904) Italy. Elliott Cresson Medal (1909) USA.

■ The discovery of the elements radium and polonium Nobel Prize in Chemistry (1911)

1900

Pavel Alekseyevich Tcherenkov

■ Físico russo e soviético. Foi Nobel de Física em 1958, pela descoberta e interpretação do efeito Tcherenkov.

■ Russian and Soviet physicist. He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1958, for the discovery and interpretation of the Tcherenkov effect.

1932

Ilya Mikhailovitch Frank

■ Físico russo. Foi Nobel de Física em 1958, pela descoberta e interpretação do efeito Tcherenkov.

■ Russian physicist. He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1958, for the discovery and interpretation of the Tcherenkov effect.

1958

NOBEL PRIZE

Pierre Curie

■ Pesquisas sobre de radiação. (Físico Francês). Nobel de Física (1903).

Prix La Caze (1901) Medalha Davy (1903) Inglaterra. Medalha Matteucci (1904) Itália. Medalha Elliott Cresson (1909) EUA.

■ Research on radiation. (French Physicist). Nobel Prize in Physics (1903).

Prix La Caze (1901) Davy Medal (1903) England. Matteucci Medal (1904) Italy. Elliott Cresson Medal (1909) USA.

Igor Yevgenyevich Tamm

■ Físico russo recebeu o Nobel de Física em 1958, pela descoberta e interpretação do efeito Tcherenkov

■ Russian physicist received the Nobel in Physics in 1958, for the discovery and interpretation of the Tcherenkov effect

Source (Fonte): Pierre Auger Observatory

Cosmic Ray Monitoring

amazon

Expedition MAGAZINE

PIERRE AUGER OBSERVATORY | Malargüe – Argentina

It is the largest observatory for the detection and study of ultra-energetic cosmic rays, which can reach energies approximately 10 million times higher than those achieved by current particle accelerators. It is located in a region in western Argentina in Malargüe (Mendoza), at the foot of the Andes Mountains, close to Chile. Trying to solve one of the biggest theoretical problems in current Astrophysics and the origin of ultra-energetic cosmic rays, even trying to solve the unknown of the GZK cut (Greisen-Zatsepin-Kuzmin). This cutoff establishes that cosmic rays with more than 5×10^{19} eV cannot come from regions more distant than 3.3×10^8 light years, because when traveling greater distances, they would theoretically end up losing energy through interaction with photons (γ) cosmic microwave background radiation (CMB). Therefore, it is predicted that cosmic rays cannot have energies greater than 0.06 ZeV or 6×10^{19} eV.

(<http://www.auger.org/>)

PIERRE
AUGER
OBSERVATORY

1899-1993

Monitoramento de Raios Cósmicos

OBSERVATÓRIO PIERRE AUGER | Malargüe – Argentina

É o maior observatório de detecção e estudo de raios cósmicos ultra energéticos, que podem chegar a energias cerca de 10 milhões de vezes superior às alcançadas pelos atuais aceleradores de partículas. Está localizado em uma região no oeste da Argentina em Malargüe (Mendoza), aos pés da Cordilheira dos Andes, próximo do Chile. Tenta resolver um dos maiores problemas teóricos da Astrofísica atual e a origem dos raios cósmicos ultra-energéticos. Inclusive, tenta resolver a incógnita do corte GZK (Greisen-Zatsepin-Kuzmin)

Esse corte estabelece que raios cósmicos com mais de 5×10^{19} eV não podem vir de regiões mais distantes do que $3,3 \times 10^8$ anos luz, porque ao percorrer distâncias superiores, teoricamente acabariam perdendo energia pela interação com os fótons (γ) radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Desta forma, prevê-se que os raios cósmicos não possam ter energias superiores a 0,06 ZeV ou 6×10^{19} eV.

OBSERVATORIO
PIERRE
AUGER

← Entrada

Image <https://www.iap.kit.edu/corsika/>: Fóton - Photon Showers | (10×10^{14} eV) Courtesy: CORSIKA Shower Images: Photon Showers Primary type; Zenith angle (0°); xy-projection

Como um chuva de Raios C3smicos interage com a Atmosfera? How does a shower of Cosmic Rays interact with the Atmosphere?

Image courtesy: Hajo Drescher | Frankfurt University

INTERAÇÃO SOL-TERRA

O Sol em período de altas atividades no Ciclo de 11 anos, com um "Solar Flare" e ejeção de massa coronal (EMC) e emissão de ondas eletromagnéticas no espaço interplanetário e o Sistema Terra e sua Magnetosfera.

O fenômeno Forbush está fortemente ligado ao ciclo solar de 11 anos do Sol, ou seja, durante aproximadamente 5,5 anos há fortes atividades magnéticas no Sol, com grandes quantidades de ejeção de massa coronal principalmente de prótons e elétrons, conhecido por vento solar, sendo também emitido para o espaço interplanetário todo o espectro de ondas eletromagnéticas. São períodos chamados de turbulentos de tempestades solares. É justamente neste período que o fenômeno Forbush é evidenciado, quando a atividade solar impede que outras radiações de origem cósmica tenham o mesmo trajeto na direção do Sistema Terra. A grande intensidade de ventos solares neste período e a proximidade do Sol com a Terra, possibilita a redução de radiação cósmica extra solar. Os outros 5,5 anos em média são períodos denominados calmos de baixas atividades solares é quando o Sistema Terra experimenta maior quantidade de radiação cósmica extra solar.

O sistema Terra é magneticamente blindado por um campo que impede a penetração direta de partículas carregadas, além de tudo, há uma necessidade de uma conexão magnética entre o vento solar e o campo magnético terrestre, quando isto não ocorre as partículas carregadas, são repelidas para o espaço interplanetário, caso contrário tais partículas se conectam as linhas de campo durante à noite e penetram no Sistema Terra pelos pólos terrestres produzindo as Auroras (Boreal no pólo Norte e Austral no pólo Sul). Logo, se observa que os Laboratórios de Observações de Radiação Cósmica tendem a se localizar entre médias e altas latitudes. Exemplos, Haverah Park Experiment (52,9°N; 1,6°W); Observatório Pierre Auger (35° 12' 24" S; 69° 18' 57 W), KCDC | Cascade Cosmic Ray Data Centre (49,1°N; 8,4°E); IceCube Laboratory (89°59' 24" S; 63°27' 11" W).

SUN-EARTH INTERACTION

The Sun in a period of high activity in the 11-year Cycle, with a Solar Flare and coronal mass ejection (CME) and emission of electromagnetic waves in interplanetary space and the Earth System and its Magnetosphere.

The Forbush phenomenon is strongly linked to the Sun's 11-year solar cycle, that is, for approximately 5.5 years there is strong magnetic activity on the Sun, with large amounts of coronal mass ejection mainly of protons and electrons, known as solar wind, the entire spectrum of electromagnetic waves is also emitted into interplanetary space. These are periods called turbulent solar storms. It is precisely during this period that the Forbush phenomenon is evident, when solar activity prevents other radiation of cosmic origin from following the same path towards the Earth System. The great intensity of solar winds during this period and the proximity of the Sun to the Earth makes it possible to reduce extra-solar cosmic radiation. The other 5.5 years on average are so-called calm periods of low solar activity, when the Earth System experiences a greater amount of extra-solar cosmic radiation.

The Earth system is magnetically shielded by a field that prevents the direct penetration of charged particles. Furthermore, there is a need for a magnetic connection between the solar wind and the Earth's magnetic field, when this does not occur, the charged particles are repelled towards interplanetary space, otherwise such particles connect to field lines at night and penetrate the Earth System through the Earth's poles, producing the Auroras (Boreal at the North Pole and Austral at the South Pole). Therefore, it is observed that Cosmic Radiation Observation Laboratories tend to be located between medium and high latitudes. Examples, Haverah Park Experiment (52.9°N; 1.6°W); Pierre Auger Observatory (35° 12' 24" S; 69° 18' 57 W), KCDC | Cascade Cosmic Ray Data Center (49.1°N; 8.4°E); IceCube Laboratory (89°59' 24" S; 63°27' 11" W).

CORONAL MASS EJECTION SIMULATION
SIMULAÇÃO DE EJEÇÃO DE MASSA CORONAL | NASA

PHENOMENON FORBUSH FENÔMENO FORBUSH

- *Significant coronal mass ejection (CME) from the Sun to Earth.*
- *The FORBUSH phenomenon is the decrease in cosmic rays by CME.*
- *The number of particles that reach sea level, on average, is one particle per second in each square centimeter.*
- *Ejeção de massa coronal significativa (EMC) do Sol para a Terra.*
- *O fenômeno FORBUSH é a diminuição dos raios cósmicos pela EMC.*
- *O número de partículas que atingem o nível do mar, em média, é de uma partícula por segundo em cada centímetro quadrado.*

EARTH SYSTEM – SISTEMA TERRA

SISTEMA-TERRA EARTH-SYSTEM

Source (Fonte): The Earth's Ionosphere | Plasma Physics and Electrodynamics – M. Kelley.

Cortesia (Courtesy): Earth.com

O vento solar é constituído por partículas ionizadas (plasma) decorrente de tempestade solar (*Solar Flare*), então o campo magnético terrestre blinda a entrada diretamente destas partículas. As partículas só penetram na atmosfera terrestre caso haja acoplamento, ou seja, conexão entre o plasma (vento solar) e o campo magnético terrestre. O fenómeno chamado de Tempestade Geomagnética é oriundo deste acoplamento.

The solar wind is made up of ionized particles (plasma) resulting from a solar storm (*Solar Flare*), so the Earth's magnetic field shields the direct entry of these particles. Particles only penetrate the Earth's atmosphere if there is coupling, that is, a connection between the plasma (solar wind) and the Earth's magnetic field. The phenomenon called Geomagnetic Storm comes from this coupling.

As Chuvas na Amazônia

O ciclo de chuvas na Amazônia tem um algoritmo natural muito bem estruturado e complexo. O papel da floresta na manutenção do clima da América do Sul é função do ciclo hidrológico da interação e regulação da umidade no interior da bacia da floresta tropical que após as chuvas, há uma produção de evaporação intensa e a reciclagem da umidade retorna a floresta na forma novamente de chuva, que para os pesquisadores (MOLION, 1975 e SALATI, 1987), uma porcentagem entre 30% a 50% das chuvas na Amazônia são decorrentes da reciclagem da evaporação.

Contudo, devemos observar que a contribuição da nebulosidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para região amazônica trazendo ar equatorial bastante quente, úmido e instável originado dos Alísios do Atlântico Equatorial, variando em movimento sazonal. A precipitação é associada à atividade convectiva, desencadeando convergência em níveis baixos, com formação local de perturbações em escala média e sinótica, e linhas de instabilidades geradas por ventos costeiros que avançam continente adentro.

Perfil de latitude dos valores médios zonais da correlação (ρ) entre o fluxo de raios cósmicos e a cobertura de nuvens sobre os oceanos. As médias zonais foram derivadas correspondendo às latitudes geomagnéticas (campo dipolo com pólo em 78,5°N 291°E). Fonte: H. Svensmark, E. F. Christensen. *Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage – a missing link in solar-climate relationships. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 59, 11 (1997) 1225.

Na Bacia Amazônica Central (BAC), o clima de floresta tropical pluvial é constantemente quente e úmido. Tempestades de origem convectiva, desencadeadas pela convergência de aquecimento local e dos ventos Alísios, tem seu máximo de atividade diária do meio da tarde até o início da noite. A precipitação acompanha a migração da ZCIT que se encontra presente o ano todo na BAC.

A radiação cósmica na região equatorial entre as latitudes 20° N e 20° S, é drasticamente reduzida a mais da metade em relação as altas latitudes, como já descrito anteriormente é devido a blindagem magnética terrestre que impede a penetração de partículas diretamente. Então, a correlação entre radiação cósmica e formação de nuvens neste intervalo de latitudes, é reduzida, contrária em médio a altas latitudes.

Imagem: Formação de temporal sobre o Lago de Coari- Médio Solimões | Amazonas -Brasil (Julho 2023. Amazon Expedition Magazine).

The Rains in the Amazon

The rain cycle in the Amazon has a very well structured and complex natural algorithm. The role of the forest in maintaining the climate of South America is a function of the hydrological cycle of interaction and regulation of humidity within the tropical forest basin, which after the rains, there is intense evaporation and the recycling of moisture returns to the forest in the form of rain again, which for researchers (MOLION, 1975 and SALATI, 1987), a percentage between 30% and 50% of rainfall in the Amazon is due to the recycling of evaporation.

In the Central Amazon Basin (CAB), the tropical rain forest climate is constantly hot and humid. Storms of convective origin, triggered by the convergence of local heating and trade winds, have their maximum daily activity from mid-afternoon to early evening. Precipitation accompanies the migration of the ITCZ, which is present throughout the year in the CAB.

However, we must note that the contribution of cloudiness from the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) to the Amazon region brings very hot, humid and unstable equatorial air originating from the Equatorial Atlantic Trades, varying in seasonal movement. Precipitation is associated with convective activity, triggering convergence at low levels, with the local formation of disturbances on a medium and synoptic scale, and instability lines generated by coastal winds that advance inland.

Cosmic radiation in the equatorial region between latitudes 200 N and 200 S is drastically reduced by more than half compared to high latitudes, as previously described, due to the terrestrial magnetic shielding that prevents the penetration of particles directly. Therefore, the correlation between cosmic radiation and cloud formation in this range of latitudes is reduced, contrary to medium to high latitudes.

Photo: Tefé City– Amazonas|Brazil, seen from the Lake (Jan2023) Amazon Expedition Magazine
Background image: Iron 56 - CORSIKA Shower Images: Iron Showers
Primary type iron (56); Zenith angle (00); xz-projection

Order	Date	Decrease (%)
1	31/10/2003	119
2	13/06/1991	87
3	19/01/2005	83
4	13/09/2005	75
5	15/03/1989	70
6	16/07/2000	70
7	12/04/2001	64
8	29/10/1991	56
9	09/07/1991	54
10	29/11/1989	54
11	10/01/2004	53
12	26/09/2001	50
13	25/03/1991	48
14	17/07/2005	47
15	25/09/1998	45
16	27/07/2005	45
17	10/09/1992	44
18	31/05/2003	44
19	25/11/2001	39
20	15/05/2005	38
21	28/08/1998	37
22	27/08/1998	36
23	10/05/1992	35
24	27/02/1992	33
25	18/02/1999	33
26	02/05/1998	33

Twenty-Six Solar Events in the Period 1987-2007 are Here Ranked According to Their Depression of Ionization in the Earth's Lower Atmosphere, Gauged as a Percentage of the Normal Overall Variation in Ionization During the Course of a Solar Cycle.

Vinte e seis eventos solares no período 1987-2007 são aqui classificados de acordo com sua depressão de ionização na atmosfera inferior da Terra, medida como uma porcentagem da variação geral normal na ionização durante o curso de um ciclo solar.

Source (Fonte): H. Svensmark, E. F. Christensen. *Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage – a missing link in solar-climate relationships. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 59, 11 (1997) 1225.

The interaction (ionization) of cosmic rays and water on the Earth's surface exists and is proven by the Tcherenkov effect. The speed of the particle can be determined as a function of the number of photons emitted. The speed of light in the medium is the threshold speed, above which any particle with this speed will induce the emission of Cerenkov light, that is, when $\cos \theta = 1/n$, given $\cos \theta = 1/bn$, becomes smaller than 1. Being $b = \text{“boost” speed}$ and $n = v/c$, $v = \text{speed of the particle in the medium}$ and $c = \text{speed of light in a vacuum}$; $n = \text{refractive index}$.

Recent CERN work with Jasper Kirkby, CLOUD: A PARTICLE BEAM FACILITY TO INVESTIGATE THE INFLUENCE OF COSMIC RAYS ON Clouds, has contributed to the knowledge of the cosmic radiation interaction in cloud formation. The so-called CLOUD1, investigates microphysics of ion-aerosol clouds under laboratory control conditions using a beam from a particle accelerator experiment, which provides a precision-tunable and measurable artificial source of cosmic rays. The heart of the experiment is a precision cloud chamber that recreates cloud conditions throughout the atmosphere. (CERN-EP/2002-019 26 February 2002). ■

COSMIC RAY MONITORING | MONITORAMENTO DE RAIOS CÓSMICOS

Relation to sea level No nível do mar

■ FÓTONS ■ ELÉTRONS ■ MÚONS ■ HÁDRONS

Source(Fonte): KIT- Karlsruhe Institute of Technology

A interação (ionização) de raios cósmicos e a água de superfície terrestre existe e é comprovada pelo efeito Cerenkov. A velocidade da partícula pode ser determinada em função do número de fótons emitidos. A velocidade da luz no meio é a velocidade limiar, acima da qual qualquer partícula com esta velocidade induzirá a emissão de luz Tcherenkov, isto é, quando o $\cos \theta$, dado $\cos \theta = 1/bn$, se torna menor que 1. Sendo $\beta = \text{velocidade “boost”}$ e $n = v/c$, $v = \text{velocidade da partícula no meio}$ e $c = \text{velocidade da luz no vácuo}$; $n = \text{índice de refração}$.

Trabalho recente do CERN com Jasper Kirkby, CLOUD: A PARTICLE BEAM FACILITY TO INVESTIGATE THE INFLUENCE OF COSMIC RAYS ON CLOUDS, tem contribuído para o conhecimento da interação radiação cósmica na formação de nuvens. O experimento chamado CLOUD1, investiga microfísica de nuvens de íons-aerossóis sob controle condições de laboratório usando um feixe de um acelerador de partículas, que fornece uma precisão fonte artificial ajustável e mensurável de raios cósmicos. O coração do experimento é um câmara de nuvens de precisão que recria condições de nuvens em toda a atmosfera.(CERN-EP/2002-019 26 February 2002). ■

References

CHALLONER, J. The Elements (Introducing the Building Blocks of our Universe). London, 2012 – ISBN 978 0 233 00488 4. 161p.

EISEBERG, R. and RESNICK, R. Quantum Physics (of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles), 1979. John Wiley & Sons, Inc. NY. ISBN 471 23464 8. 931p.

ENDLER, A. M. F. Introdução à Física de Partículas. Ed. Livraria da Física, 2010. ISBN 978 85 7861 066 -1. 110p.

HOLANDA, P. C. Neutrinos Solares. UNICAMP - SP, 2022. ISBN 978 85 264 1552 0.

KELLEY, M. C. The Earth's Ionosphere (Plasma Physics and Electrodynamics). ACADEMIC PRESS, INC. San Diego, California. 1989. ISBN 0 12 404012 8 – ISBN 0 12 404013 6. 489p.

MAFRA, O. Y. Técnicas e Medidas Nucleares. Edgard Blücher Ltda. SP – 1973. 109p.

MOLION, L. C. B. A climatonomic study of the energy and moisture fluxes of the Amazonas basin with considerations of deforestation effects. 1975. Ph.D. Thesis – University of Wisconsin, Madison, USA, 1975.

MOURÃO, R. R. F. O livro de ouro do universo. Ed. Casa do Livros, 2000. Rio de Janeiro. ISBN 978 85 69809 83 8. 522p.

NEY, E. P. Cosmic rays can affect weather and climate. Nature183| pages 451–452 (1959).

ROQUE DA SILVA, A. V. NOSSA ESTRELA: O SOL. SBF – Ed. FÍSICA. 2006. ISBN. 85 88325 65 9. 170p.

ROVELLI, C. Sette brevi lezioni di fisica. Objetiva, 2015. ISBN 978 85 390 0709 7. 91p.

SALATI, E. The forest and the hydrological cycle. In: The Geophysiology of Amazonia. John Wiley and Sons, New York, 273-296, 1987.

SVENSMARK, H., CHRISTENSEN, E. F. Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage – a missing link in solar-climate relationships. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 59, 11 (1997) 1225.

The authors

Newton Silva de Lima

Professor of Physics at the Federal University of Amazonas, Postgraduate in Energy Systems (UFAM/EFEI), Master's degree in Environmental Geology - Geosciences (UFAM) and PhD in Climate and Environment - Geosciences (INPA/UEA). Effective member of the Brazilian Geophysical Society.

Roseilson Souza do Vale

Professor of Physics at the Federal University of Pará, master's degree and PhD in Climate and Environment from the National Institute for Amazon Research and the State University of Amazonas. Professor at the Institute of Engineering and Geosciences - Atmospheric Sciences Course - Tapajós Campus of the Federal University of Western Pará.

amazon

Expedition MAGAZINE

ISSN 2965-8136
online publication
(p 28 - 33)
DOI: 10.13140/RG.2.2.33375.27042

OBSERVATIONS ON THE CONNECTION OF THE 11- YEAR SOLAR CYCLE AND THE EL NIÑO AND LA NIÑA PHENOMENA AND RAINFALL IN THE AMAZON (1980-2030).

Courtesy of the NASA HELIOPHISICS

Liliam Greicy de Oliveira^a, Naiana Lopes Ramos^b, Newton Silva de Lima^a

^aLutheran University Center of Manaus (Geosciences) ^b Université de Genève – Faculté SCIENCES

(newtonulbra@gmail.com, liliam_gso@yahoo.com.br, naiana.lopes@etu.unige.ch)

Courtesy of the NASA HELIOPHISICS

Abstract- The stochastic bias was used to describe the correlation between the 11-year solar cycle compared to the El Niño Southern Oscillation (ENSO) time series and rainfall over the city of Manaus (Brazil), looking for a connection between these events. For this, the time series of Solar Spots and El Niño and La Niña events and rainfall over Manaus were studied by means of the time series tools for the investigated periods. This operational research work shows that from 1980 until the 2030 projection, there is a strong correlation of connection of these data to the observed phenomena.

Keywords - Connection, Solar Cycle 11 years, El Niño, La Niña, Amazon.

INTRODUCTION

Changes in atmospheric circulation in the tropical zone (Walker cell) induce change in rainfall patterns, devastating floods, and severe droughts that can drastically affect the lives of millions of people [1]. In the mosaic of landscapes that is tropical South America the tendencies for rainfall, in the Amazon in eastern Brazil, to the northwest of Peru are well-defined by long-term hydrological data for the Amazon basin that were recorded during the 20th century. During this period the tendency for rainfall during the three most humid months and for the subsequent superficial runoff rate during the three months with the greatest runoff for the northeastern region of Brazil demonstrated a slow increase over long periods [2]. In 2016 the Amazon River Expedition from Peru to Brazil observed tendencies in which a prolonged ENSO (El Niño Southern Oscillation), event combined with a trend of regional warming increased the demand for water from the reservoirs of Brazilian hydroelectric plants in the

Northeast, Central-West, and Southeastern regions of Brazil [3], and caused strong rains in the Southern region of Brazil [4]. According to [5] [6] [7], this event was associated with warming that was without precedent and an extreme drought in the Amazon, compared to other strong ENSO events in 1982/83 and 1997/98. The typical conditions of drought caused by the ENSO were observed and described by [5], as occurring only in the eastern Amazon, while in the western region of the Amazon there prevailed an uncommon level of humidity. For researchers this situation can be attributed to the humid-dry dipole at the location of maximum warming of the surface of the equatorial central Pacific Ocean. About the causes of these changes are analyzed over the last two decades the average SST (Sea Surface Temperature), anomalies are weakened towards the west, in direction of the central Pacific, and this represents an indicator that needs more observation [8].

The sun emits radiation along the entire electromagnetic spectrum. The solar structure can be understood from the point of view of two regions; the interior, which goes from its center to the surface and divided into layers, while the second is the external atmosphere of constant activity in the emission of radiation and mass in the interplanetary environment. When there is an increase in the speed and concentration of the solar wind and upon reaching the earth, it causes sudden ionospheric disturbances (SID), which constitute true ionospheric storms or magnetic storms. The electromagnetic waves, UVE and X-R, do not interact with the magnetosphere and pass through it normally, but the solar wind consisting of particles (electrons and He⁺) collides with the magnetosphere causing a compression in the field lines, [9]. The variation between the phases of solar activity is 11 years, in energetic and transient phenomena since the

number of explosions as well as coronal mass ejections that will constitute solar wind and the number of sunspots that is related to the polarity inversion. However, the number of dark spots on the surface, the brightness of X-rays, is more intense during half of the cycle and the other half of the cycle is less intense, [9].

MATERIAL AND METHODS

The variables involved are the number of sunspots observed from 1980 to the 2013 projection, sea surface temperature (TSM) Figs.1 and 2, variations that influence ENSO and precipitation over the city of Manaus. To show the connection between the upper and lower atmosphere, linear regression is used to obtain the interaction between the phenomena, showing through Operational Research (OR) the points of optimal connection solution within the period from 1980 to 2030.

The coincident points on the Optimal Solution Line validate the solution that is on the resonance of phenomena over the observed period. Using statistical moments and linear regression, [10].

Sample Measures

Sample Average (N samples):

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k \quad (1)$$

Sample Variance:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (x^k - \bar{x})^2 \quad (2)$$

Sample Standard Deviation:

$$\sigma = \sqrt{\sum_{k=1}^N \frac{1}{N-1} (x^k - \bar{x})^2} \quad (3)$$

Sample Covariance:

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (x_{ij} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j) \quad (4)$$

Sample Correlation Coefficient:

$$r_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_i \sigma_j} \quad (5)$$

RESULTS AND DISCUSSION

NOAA/NWS/NCEP/EMC Marine Modeling and Analysis Branch Oper H.R.

224048 MON JAN 16 2017

Figure. 1: Time series of temperature along the Amazon River during the first stage of the Expedition (Iquitos/Peru – Manaus/Brazil) and compared to data from the *Marine Modeling and Analysis Branch Oper. H. R.* (Verification Ensembles) of NOAA/NWS/NCEP/EMC. Source: Amazon River Expedition and NOAA, [11] [12]. 2016.

Accumulated rain – Amazon/Manaus

ULBRA MANAUS/BRAZIL

Solar Cycle 1980 - 2030

Regression Statistics

R multiple	0,9913744
R-Square	0,982823202
R-square adjusted	0,977097602
Standard Error	10,18566944

Predicted Y	Residue
246,1153034	-6,11530335
209,4566858	0,543314217
165,4663447	14,5336553
117,8101419	-7,810141865
81,1515243	-1,151524298

El Niño 1980 - 2030

Regression Statistics

R multiple	0,898711725
R-Square	0,807682765
R-square adjusted	0,74357702
Standard Error	0,433541283

Predicted Y	Residue
2,906912164	0,093087836
2,484183519	-0,484183519
1,976909146	0,523090854
1,427361908	0,072638092
1,004633263	-0,204633263

Figures 2 and 3 show the interrelationships between the precipitation time series over the city of Manaus (Amazonia-Brazil), the 11-year sunspot index from 1980 to 2030, and also the ENSO Multivariate index from the same period. In the comparison through investigation by operational research, it is found the strong correlation of the observed phenomena within the considered range, configuring to a tendency that the rains in the Amazon suffer from the solar cycle of 11 years of the Sun.

Recommendation

At the site [13], there is more information about the “actual state” of the Amazon River in 2016, not only with respect to climatology, but also with respect to the life of people in the communities in this region.

CONCLUSION

Although the statistical methods lead us to a great operational solution, we must always understand the method uncertainties, because we work with approximations and averages. However, the method shows a strong correlation between the phenomena. ■

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors are grateful to the Lutheran University Center of Manaus (Centro Universitário Luterano, Manaus, (CEULM/ULBRA), the Foundation for the Support of Research of the State of Amazonas (Fundação de Amparo e Pesquisa do Amazonas (FAPEAM)) that provided a scholarship student to conduct the water analyses, the Max Planck Chemistry Institute (Mainz-Germany) for support with the chemical analyses, and the Mauá group at INPA in Manaus/Brazil. Furthermore, we thank the State Secretariat for Education and School Sports. ■

Satellite images between days 26-30 July 2016, identifying the atmospheric dynamics in the north of South America at 05 h 30 min (LT), time series below the average temperature of the Amazon River to the observed period and Morlet wavelet transform for characterizing the length (h) of occurrence of the most significant event, its duration (h) and their potential intensity warmer colors (red) at a reliability of 95%. Source: Weather of Forecast Center and Climate Studies. CPTEC / INPE.

REFERENCES

- [1]. M. Mohtadi; M. Prange; E. Scfub; T. Jennerjahn. Circulation in Southeastern South America and it's influence from El Niño events. Journal of the Meteorological Society of Japan, 80, 21-22. Article number: 1015 (2017) doi: 10.1038/s41467-017-00855-3n, *Nature Communications*.
- [2]. J. A. Marego; J. Tomasella; C. R. Uvo. Trends in streamflow and rainfall in tropical South America, eastern Brazil, and northwestern. Journal of Geophysical Research Atmospheres. 103: (D2) 1775-1783 (1998).
- [3]. CCEE – Electric Energy Trading Chamber.
<https://economia.uol.com.br/noticias/Reuters/2017/09/20>
- [4]. CPTEC – INPE: Center for Weather Forecasting and Climate Studies - NATIONAL INSTITUTE OF SPACIAL RESEARCH: (Access in: <http://satellite.cptec.inpe.br/home/index.jsp>).
- [5]. J. Jiménez-Muñoz; C. Mattar; J. Barichivich; A.Santamaria-Artigas; K. Takahashi; Y. Malhi; J. A. Sobrino; G. Schrier. Record-breaking warming and extreme drought in the Amazon rainforest during course of El Niño 2015-2016. Scientific Reports. 33130 (2016) doi: 10.1038/srep33130.
- [6]. A. Erfanian; G. Wang; L. Fomenko. Unprecedented drought over tropical South América in 2016:significantly under-predicted by tropical SST. Scientific Reports. 5811(2017) doi: 10.1038/s415998-017-05373-2.
- [7]. G. Poveda; O. J. Mesa. Feedbacks between hydrological processes in tropical South America and large-scale ocean-atmospheric phenomena. Journal of Climate. 2690-2702 (1997).
- [8]. S. Hu; A. V. Fedorov. Cross-equatorial winds control El Niño diversity and change, *Nature Climate Change* volume 8, pages798–802 (2018).
- [9]. A. Roque da Silva. Nossa Estrela O SOL. Ed. Livraria da Física. Sociedade Brasileira de Física – SBF. São Paulo, 1a. Edição. (2006).
- [10]. Von Zuben. EA932 - DCA/FEEC/Unicamp. Tópico 8 - Fundamentos para Processos Estocásticos. (2016).
- [11]. ANA – CPRM - SIPAM: Hydrological Monitoring. National Water Agency - Geological Survey of Brazil - Protection System of the Amazon. Bulletin no. 18 (2016). (Access in; https://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Amazonas/20160513_19-20160513%20%20191650.pdf
- [12]. NOAA/NCEP/NWS/EMC: (Access in:)
<ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod>.
- [13]. N. S. Lima, N. Rio Amazonas – Expedição Fluvial – PERU/ BRASIL. ISBN 978-85-64914-76-6 (Brazil). ISBN 978-94-92633-00-2 (NETHERLANDS). P94. (access in):
https://www.researchgate.net/publication/350640230_RIO_AMAZONAS_EXPEDICAO_FLUVIAL_-_PERU_BRASIL_2016

Atmosphere Office team on fieldwork in the Amazon River (2016-2019). Source: amazonexpedition.zohosites.com.

NOTÍCIA

DINÂMICAS TERRITORIAIS NA FAIXA DE FRONTEIRA DO ESTADO DO AMAZONAS | BRASIL

Guilherme Vilagelim, Alessandra Lemos, Thiago Franco, Cisnea Basflío, Jaiandra Furtado, Paula Monari, Giovana Libania , Marcondes Noronha

Como forma de ampliar o entendimento da temática e dos padrões de interação fronteiriça, tanto para os habitantes da faixa de fronteira quanta para o governo do estado. O Núcleo Estadual de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Amazonas [NIFFAM] | Brasil, tem como objetivo mostrar a importância, a relevância e a responsabilidade de se ter, aproximadamente, 2.500 km de extensão de faixa de fronteira, predominantemente, ocupada por povos indígenas e comunidades tradicionais.

NEWS

TERRITORIAL DYNAMICS IN THE BORDER STRIP
OF THE AMAZONAS STATE | BRAZIL

Amazonas State | Brazil

Border Strip Municipalities

A

s a way of expanding the understanding of the theme and patterns of border interaction, both for the inhabitants of the border strip and for the state government. The State Development and Integration Center for the Amazonas Border Strip [NIFFAM] | Brazil, aims to show the importance, relevance and responsibility of having approximately 2,500 km of border strip, predominantly occupied by indigenous peoples and traditional communities.

A fronteira brasileira é caracterizada por dois conceitos. Primeiro como o limite da fronteira que é a linha imaginária (natural ou geodésica) estabelecida em leis nacionais e tratados internacionais e segundo como a faixa de fronteira que é a delimitação de uma faixa de até 150km de largura, ao longo do limite da fronteira.

Existem conjuntos de atos normativos nacionais relacionados à fronteira, que dentre outras funções, institui uma faixa territorial paralela à linha divisória do território Nacional na fronteira com os demais países, como a Faixa de Fronteira.

A Lei Nº 6.634, de 2 de maio de 1979, é a principal referência jurídica regulamentadora sobre a Faixa de Fronteira, que corresponde a cerca de 27% do território Nacional com 15.719 km de extensão, indicada como indispensável à Segurança Nacional, dentre outras disposições.

Em 2010 foi instituída a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira¹ (CDIF) no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), formada por representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, que visa assessorar a atuação governamental nos territórios pertencentes à Faixa de Fronteira, a CDIF abre acesso para a promoção de políticas públicas específicas para a fronteira. Compete à comissão definir critérios de ação conjunta para o desenvolvimento e a integração da Faixa de Fronteira, de modo a estimular a integração das políticas públicas e a parceria com os demais entes públicos para promover a governança das ações.

- Faixa de Fronteira
- Municípios da Faixa de Fronteira

T

he Brazilian border is characterized by two concepts. Firstly, as the border limit, which is the imaginary line (natural or geodesic) established in national laws and international treaties; and second as the border strip, which is the delimitation of a strip up to 150km wide, along the border limit.

There are sets of national normative acts related to the border, which, among other functions, establish a territorial strip parallel to the dividing line of the National territory on the border with other countries, such as the Border Strip.

Law No. 6,634, of May 2, 1979, is the main regulatory legal reference on the Border Strip, which corresponds to approximately 27% of the National territory with 15,719 km in length, indicated as indispensable to National Security, among other provisions .

In 2010, the Permanent Commission for the Development and Integration of the Border Strip¹ (CDIF) was established at the Ministry of Integration and Regional Development (MIDR), formed by representatives of federal, state and municipal bodies, which aims to advise government action in the territories belonging to the Border Strip, the CDIF opens access to the promotion of specific public policies for the border. The commission is responsible for defining criteria for joint action for the development and integration of the Border Strip, to near encourage the integration of public policies and partnership with other public entities to promote the governance of actions.

- Terras Indígenas (32) | (32) | Indigenous Lands (32)
- Unidades de Conservação (7) | Conservation Units (7)
- Fronteiras, Divisa e Limites | Borders, Divide and Limits
- Faixa de Fronteira | Border Strip
- Hidrologia | Hydrology

AMAZON | BRAZIL INDIGENOUS LANDS AND CONSERVATION UNITS IN THE BORDER STRIP

Development and Integration Center for the Border Strip of Amazonas - NIFFAM (BRAZIL)

O

entendimento da temática, dos atos normativos, das territorialidades e dos padrões de interação fronteiriça, tanto para os habitantes e instituições da faixa de fronteira quanto para o governo do

estado é de suma importância para fortalecimento institucional destas localidades situadas nesta região extremamente estratégica para o país.

O cuidado na forma de abordagem pode ser um fator preponderante para a construção de vínculos de governança e de melhor assertividade na implementação de políticas públicas específicas para faixa de fronteira, trazendo melhoria na qualidade de vida, o acesso a serviços públicos para a população e o fortalecimento da soberania territorial na região. ■

U

nderstanding the theme, normative acts, territorialities and patterns of border interaction, both for the inhabitants and institutions of the border strip and for the state government, is of paramount

importance for institutional strengthening of these locations located in this extremely strategic region for the country.

Care in the form of approach can be a preponderant factor in building governance links and better assertiveness in the implementation of specific public policies for the border strip, bringing improvements in quality of life, access to public services for the population and the strengthening territorial sovereignty in the region. ■

- Arco Norte - North Arch**
- Subregiões | Subregions**
- I - Oiapoque - Tumucumaque
 - II - Campos do Rio Branco
 - III - Parima - Alto Rio Negro
 - IV - Alto Solimões
 - V - Alto Juruá
 - VI - Vale do Acre - Purus
 - VII - Madeira - Mamoré
 - VIII - Fronteira do Guaporé

BIOCHEMISTRY | ANCESTRY

PLANT DEHYDRATION, ALKALOID
CONCENTRATION, AND
CYTOTOXICITY ON AYAHUASCA
TRADITIONAL TEA

Ordilena Ferreira de Miranda, Júlio Alves de Oliveira, Marcílio de Almeida, Ilza
Maria de Oliveira Sousa, Ana Lúcia Tasca Gois Ruiz, Mary Ann Foglio

Photo: Niele Newton (Art | Adriane)

Plant dehydration, alkaloid concentration, and cytotoxicity on ayahuasca traditional tea

Ordilena Ferreira de Miranda^a, Júlio Alves de Oliveira*, Marcílio de Almeida^a, Ilza Maria de Oliveira Sousa^c, Ana Lúcia Tasca Gois Ruiz^c, Mary Ann Foglio^c

^aDepartment of Biodiversity, National Institute of Research of the Amazonia, Manaus, Amazonas,

^bDepartment of Biological Sciences, University of São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz,” Piracicaba, São Paulo, Brazil. Brazil. ^c Faculty of Pharmaceutical Sciences, State

University of Campinas, São Paulo, Brazil.

(*) UDV Pharmacology Researcher Dentist

Corresponding author: ordilena@inpa.gov.br

Abstract

Traditional Ayahuasca is a psychoactive tea of medicinal and spiritual purposes, considered sacred by the indigenous communities of the Amazon. It is prepared with the stems of *B. caapi*, and the leaves of *P. viridis*. A wide variation in the concentration of *NN*-dimethyltryptamine (DMT), Harmaline (HRL), Harmine (HRM) and Tetrahydroharmine (THH) alkaloids in Ayahuasca tea has been reported worldwide. Herein, the variation of alkaloid concentrations in plants originating from different environments on the ayahuasca tea prepared with fresh and dehydrated plants as well as its cytotoxic activity on keratinocyte cells (HaCAT) is herein reported. Stems of *B. caapi* and leaves of *P. viridis* were collected from two different ecosystems.

The optimal drying parameters of the species were evaluated by the alkaloid content quantified in both dried plants and Ayahuasca tea prepared from plants that had undergone drying.

The concentration of bioactive alkaloids was determined by high performance liquid chromatography with a UV-vis detector with diode array detection (HPLC-DAD). The *in vitro* cytotoxicity of tea was evaluated in HaCaT cells (human keratinocytes). Concentration variations in Ayahuasca tea are influenced by the plants environmental and phenotype characteristics. The drying process affects the content of DMT, HRL, HRM and THH alkaloids detected in both plants and Ayahuasca tea. The alkaloids present in the studied Ayahuasca samples, in the tested concentrations, did not present cellular cytotoxicity on human keratinocytes.

Keywords: Concentration variations; Traditional medicine; Drying process; Cytotoxicity.

Introduction

Ayahuasca tea is a decoction prepared with leaves of *P. viridis* shrub popularly known as rainha, chacrona or chacruna and stems of *B. caapi* commonly known as mariri, ayahuasca, caapi, jagube (Callaway et al., 1999b; Miranda et al., 2020). The decoction of the plants together is the traditional way of preparing Ayahuasca. This tea has been used in traditional indigenous medicine of the Amazonian peoples for healing and also in spiritual rituals since pre-Columbian times (Estrella-Parra et al., 2019; Miller et al., 2019). In several countries, such as Colombia, Peru and Brazil it is the fundamental element of indigenous cultures (Gaujac et al., 2012; Labate & Feeney, 2012). The preparation is highlighted for the psychoactive potential triggered by the synergism of the compounds *NN*-dimethyltryptamine alkaloids (DMT) present in *Psychotria viridis* leaves together with the β -carbolinic group compounds: harmine (HRM), harmaline (HRL), and tetrahydroharmine (THH), found in the stems of *Banisteriopsis caapi* (Fig. 1). The synergistic activity of these compounds confers psychotropic and entheogenic effects (Tupper, 2008) considered by tea consumers as a result of consciousness expansion.

Figure 1. Chemical structures donate *NN*-dimethyltryptamine (DMT), β -carbolinic harmine (HRM), harmaline (HRL) and tetrahydroharmine (THH) alkaloids.

The incorporation of this beverage for healing purposes and religious support in urban contemporary society emerged from indigenous and *caboclas* populations of tropical forests. Studies of the bioactive compounds of Ayahuasca tea (Callaway et al., 1999; Kaasik et al., 2021) and of the plants that are used for the preparation (Cavalcante et al., 2018; Miranda et al., 2020) were prompted by increased religious and therapeutic use of Ayahuasca in the United States and several other countries in Europe, but also by the worldwide trend for psychedelic therapy research. The entheogenic effect of Ayahuasca was attributed to a direct relationship with DMT content, that when taken orally is inactivated by monoamine visceral oxidase (MAO).

This effect is reversed by the action of β -carbolines, which are highly active reversible MAO inhibitors, protecting DMT from deamination by MAO, enabling the beverage's oral use (McKenna, 2004a).

Concentration variations of DMT, HRM, HRL and HHT alkaloids were found in Ayahuasca samples consumed in European countries, and in some cases, synthetic product were also detected (Kaasik et al., 2021). Ayahuasca tea consumed in these countries, is known to be generally produced in Amazonian countries and shipped abroad. Silveira et al. (2020) quantified the alkaloids in Ayahuasca samples stored throughout seven days at high temperature, mimicking the mail transportation conditions, not finding any significant decrease of DMT, whereas meaningful variations of β -carbolines alkaloids were detected, with detection of HHT decrease of up to 67.9%. Other studies have also detected concentrations variations of these alkaloids in Ayahuasca samples of the same source (Pires et al., 2009). In samples prepared by traditional ritualistic procedures, which consists in the decoction of *P. viridis* leaves together with the stems of *B. caapi*, alkaloid variation reached a tenfold magnitude (Souza et al., 2019).

The literature data together with the breakthrough use of this tea acknowledged the need to establish quality control parameters for the use of Ayahuasca beverages. The first point refers to the alkaloids variations in the tea found worldwide, with another issue referring to strategies to ensure that no adulteration has been introduced to Ayahuasca beverages consumed in other countries outside the Amazon regions. Ensuring the effect of Ayahuasca traditionally used by amazon peoples. Other authors have described the great variability of *B. caapi*, with at least 30 different varieties described and cataloged, which have a direct relationship with different levels of alkaloids found in Ayahuasca preparations, aside from various plant proportion used by the different groups (Santos et al., 2020; McKenna, 2004).

Regarding origin, plant-environment relationship interferes with the secondary metabolism process, acting as a driving force for the biosynthesis of phytochemicals in plants (Ncube et al., 2012; Osbourn et al., 2003).

This approach was reported by Miranda et al., (2020) for *P. viridis*, the species that contributes with DMT, but in this study the authors did not report the alkaloid content in the tea. Another factor that influences secondary plant metabolism is the genetic diversity within the species, well described for the species used in the Ayahuasca beverage and for other medicinal species (Figueira et al., 2010; Santos et al., 2020). To ensure a safe use of Ayahuasca in countries outside the geographical area of naturally occurring plants (Europe and North America), a strategy would be to provide inputs for the preparation of Ayahuasca *in loco* at these destinations. To achieve a quality product that provides the expected effect an alternative is to provide the dehydrated and stabilized plant inputs. The drying process generates a stable product that could be easily shipped, with a reduced volume compared to the fresh plant, furthermore, the plant would be available during the whole year long (Orphanides et al., 2016). Despite being considered one of the most usual and fundamental processes for preserving medicinal plants, drying can exacerbate loss of bioactive compounds depending on the temperature applied (Chua et al., 2019).

The interference of both the environment and drying condition in the concentrations of bioactive compounds from medicinal plants is well documented (Liebelt et al., 2019; Ng et al., 2020). Despite the increased consumption of Ayahuasca in various extra-Amazonian countries, as well as their described pharmacological and therapeutic potential, yet data establishing the contribution of the local effect on the variation of alkaloid content in *B. caapi* and *P. viridis* are still to be determined. Nevertheless, there are few studies that access these plants' drying temperature parameters.

In order to standardize parameters of the inputs used in the preparation of Ayahuasca tea, herein the evaluation of the concentration of DMT, HRM, HRL and THH (Fig. 1) from plants collected in two different ecosystems in the Amazon region jointly with the influence of drying temperatures on the content of these alkaloids in the final product are reported. Furthermore, Ayahuasca tea cytotoxicity on keratinocyte cells prepared with both fresh and dried plants was tested.

2. Material and method

2.1 Collection areas and plant material

Wild *B. caapi* and cultivated *P. viridis* samples from two distinct ecosystems were collected, located 360 km apart from each other. One of the locations was *Campinarana* (CAMP), stationed south of Roraima State (00°57'03" N and 59°54'39" O) and the other was *Terra Firme* (TF), located in the North of the State of Amazonas (02°02'04" S; 60°01' O). Both sites share the same broad climate type, considered as humid equatorial Af, according to Koppen (Zarur, 1943), without clear stabilization seasons and marked by annual rain seasonally (Alvares et al., 2013). Each ecosystem in this study was characterized according to data previously described in the literature (Ab'Saber, 2002; Barbosa & Miranda, 2004; Miranda et al., 2020) and by field observations.

For all analyzes, the plant material was collected from individuals randomly chosen within each area, five individuals of wild *B. caapi* and 20 *P. viridis* trees cultivated in an agroforest, between 6 and 10 am in August/2016, January/2017, November/2017 and February/2019 were collected.

Species names were verified in <http://www.theplantlist.org> and the material identified under Voucher INPA No. 282931, 282932, 282933, 282934, 282935, deposited in the Herbarium of National Institute of Research of the Amazonia (INPA).

2.2 Pre-processing of plants and preparation of Ayahuasca

After each collection, the leaves and stems samples were washed in running water. Thereafter, *B. caapi* stems were pre-processed by smashing the shoots with wooden sticks for the separation of fibers. During pre-processing of the plant material collected in January/2016, August/2016 and November/2017, the leaves and stems were weighed separately, and then divided the samples of each species into two batches of equal weights. The first batch was used to prepare Ayahuasca with fresh plants, whereas the second batch was subjected to drying at temperatures of 60 °C, 50°C and 40°C before tea preparation. Finally, the resulting tea was analyzed to determine the DMT, HRM, HRL, and HHT alkaloid content.

The other samples were gathered in November/2017 and February/ 2019 being pre-processed as previously described, however *B. caapi* an *P. viridis* leaves were subjected to three different drying conditions: a) stems at 45 °C and leaves 40 °C; (b) stems and leaves in the sun and; (c) stems at 45 °C and leaves at 43°C. After drying, this material was used to prepare Ayahuasca beverage and determine alkaloid content.

For drying purposes, a forced circulation oven with air renewal and controlled temperature (TE 394/3 Tecnal) was used. A mesh trays was used for drying plant material in the sun. Drying was monitored by weighing samples using a precision weighing-scale at 12 h intervals and then reduced to 6 h when the material reached 50% of the initial weight, maintaining this interval until constant weight. After complete drying, the plant materials were packed in plastic bags, protected from light and stored in boxes until the time of use.

The maximum moisture content of the plants was measured according to Silveira et al. (2013). The *B. caapi* stems and *P. viridis* leaves samples were submerged in water for saturation until reaching constant weight, consider in this the maximum fresh weight (FW).

To determine dry weight (DW), the samples were dried in forced circulation oven with air renewal (TE 394/3 Tecnal) at 90°C for stems and 70°C for leaves.

Weighing was carried out at a 24h interval, being considered dry weight when the difference between two consecutive weightings was less than 1%. Maximum moisture content (MC) was calculated as $MC (\%) = (FW - DW)/FW \times 100$.

The other samples were gathered in November/2017 and February/ 2019 being pre-processed as previously described, however *B. caapi* an *P. viridis* leaves were subjected to three different drying conditions: a) stems at 45 °C and leaves 40 °C; (b) stems and leaves in the sun and; (c) stems at 45 °C and leaves at 43°C. After drying, this material was used to prepare Ayahuasca beverage and determine alkaloid content.

For drying purposes, a forced circulation oven with air renewal and controlled temperature (TE 394/3 Tecnal) was used. A mesh trays was used for drying plant material in the sun. Drying was monitored by weighing samples using a precision weighing-scale at 12 h intervals and then reduced to 6 h when the material reached 50% of the initial weight, maintaining this interval until constant weight. After complete drying, the plant materials were packed in plastic bags, protected from light and stored in boxes until the time of use.

Ayahuasca, either with fresh or dehydrated plants, was prepared following the ritual adopted by the *Centro Espírita Beneficente União do Vegetal* (CBUDV) with define proportions of *P. viridis* leaves and *B. caapi* stems and water volume, whereas fire pressure and cooking time remained constant in all preparations for analysis. The average yield was 5-7 L of tea for each batch. Ayahuasca was then stored in a plastic container while still warm (about 60°C), without air inside the bottle to minimize the process of fermentation. Thereafter the samples were left to cool at room temperature and subsequently stored at 5°C.

2.3 High Performance Liquid Chromatography Analysis with UV-vis Detector with Diodes Arrangement (HPLC-DAD)

2.3.1 Sample preparation

The liquid samples of Ayahuasca were concentrated under vacuum (FISATON®) until attaining approximately 10% of the initial volume. They were then stored in appropriate containers and frozen at - 80 °C and further freeze-dried at 4 atm pressure for 72 hours.

The samples were stored, protected from light, at 5 °C. Aliquots (10 ± 1 mg) of each Ayahuasca sample were weighed, transferred into a volumetric flask (10 mL) and dissolved in HPLC grade methanol under vigorous stirring (vortex) using ultrasound (10 min), adjusting the final volume to 10 mL (1 mg/mL stock solution). At the time of analysis, an aliquot (200 µL) of each stock solution was mixed with HPLC grade methanol (800 µL) in a 2 mL conical polypropylene tube under vortexing (1,400 rpm, 10 min) and centrifuged (12,000 rpm, 5 min). Thereafter an aliquot (200 µl) from each supernatant was transferred to a glass autosampler bottle containing 800 µL of methanol and homogenized by vortex for further analysis.

2.4 Preparation of Standard Solutions

The harmine (HRM) and harmaline (HRL) standards were purchased from Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany), and Tetrahydroharmine (HHT) from Cayman Chemical, whereas *N, N*-dimethyltryptamine (DMT) was synthesized by the tryptamine dimethylation method (Giumanini et al., 1980; Pires et al., 2009). For each analyte a calibration curve containing five points was plotted, ranging from 100 to 1000 µg/mL, obtained through linear regression (the area under the curve versus concentration), considering $R^2 \geq 0.98$.

2.5 Analysis conditions by High Performance Liquid Chromatography Analysis with UV-vis with Diode Array Detection (HPLC-DAD)

Lanaro et al. (2015) described the method used. The experiment was carried out using a HPLC Proeminence System (Shimadzu, Kyoto, Japan). An Atlantis T3 column (150 x 3.0mm, 3µm) equipped with an Atlantis T3 protection column (30 x10 mm, 5 µm) (Waters Corporation, Milford, MA, USA) maintained at 35 °C. The mobile phase was a solution of phosphoric acid in ultrapure water (10 mmol/L, pH adjusted to 3.0 with triethylamine, A) and HPLC grade acetonitrile (B). Gradient elution, with a flow rate of 1 mL/min, started

with 40% A and 60% B maintained for 1 min and then a gradual change to 5% A and 95% B over the next 13 min., with this final proportion being maintained for 5 min. The column was rebalanced to 60% B over 0.5 min and maintained at those concentrations for 3 min (total gradient time = 21 min).

The temperature of the auto sampler was not controlled, and the injection volume was 10 µL. The diode array detector at 35 ° C was adjusted to acquire spectra from 195 to 600 nm. For quantification, the chromatograms were obtained at 279 nm (DMT), 291 nm (tetrahydroharmine), 320 nm (harmine) and 375 nm (harmaline).

2.6 *In vitro* cytotoxicity assessment

2.6.1 Cell lineage

For assessing the antiproliferative activity, a human non-tumor lineage (HaCaT, immortal keratinocytes) was used, which was provided by the Faculty of Dentistry of Piracicaba - FOP/Unicamp. The cell line was grown in T75 flasks (Corning) in complete medium (RPMI-1640, supplemented with 5% fetal bovine serum and 1% penicillin /streptomycin) at 37 °C under humid atmosphere supplemented with 5% CO₂. These conditions were used both for the maintenance of the cells and for the experiments. The cells were used between passages 5 and 12.

2.6.2 Assessment of cytotoxicity

Briefly, the HaCaT cells were seeded in 96-well plates (T1 plates, between 3 to 6×10^4 cells/mL, $100 \mu\text{L}$ /well), incubated for 24 h, treated with freeze-dried Ayahuasca sample (0.15, 1.5, 15 and $150 \mu\text{g}/\text{mL}$) and doxorubicin (0.015, 0.15, 1.5 and $15 \mu\text{g}/\text{mL}$, $100 \mu\text{L}/\text{mL}$ in triplicate), and then incubated for 48 h at 37°C in 5% CO_2 . A second plate, denominated T0, was prepared to infer the absorbance value of untreated cells at the moment of sample addition. Untreated (T0 and T1 plates) and treated (T1 plates) cells were fixed with 50% trichloroacetic acid and stained with sulforhodamine dye (0.4% in acetic acid 1%).

Absorbance was recorded at 540 nm using a microplate reader (Molecular Devices®, VersaMax model). Using the absorbance values, the cell growth (%), at each sample concentration, was calculated considering at 100% of cell growth the difference between the absorbances of untreated cells after 48 h incubation (T1) and at the sample addition moment (T0). The curve cell growth vs. sample concentration was plotted and GI50 (concentration required for 50% growth inhibition) was calculated by sigmoidal regression using the Origin 8.0 software (Origin Lab Corporation, Northampton, MA, USA). These analyzes were performed at the Laboratory of Phytochemistry, Pharmacology and Experimental Toxicology (LAFTEX) at the Faculty of Pharmaceutical Sciences at UNICAMP.

3. Results and discussion

This work allowed to verify the influence of the environment and the drying process of *Banisteriopssis caapi* stem and *Psychotria viridis* leaves in the concentration of four alkaloids present in Ayahuasca tea, prepared according to traditional ritual. Considering the great interest in the use of Ayahuasca for religious purposes and for treating various neurological and psychiatric conditions, studies of these variables provide important contributions to establish the necessary parameters to ensure reproducibility of the psychotropic and pharmacological effects (Breeksema et al., 2020; Estrella-Parra et al., 2019; Hamill et al., 2019; Miranda et al., 2020; Orsolini et al., 2020; Romeo et al., 2020; Santos & Hallak, 2020).

Herein two plant species collected from two sites in the northern region of Brazil were evaluated. The ecosystems were from North of Amazonas State, in Terra-Firme (TF) and another in the South of Roraima State in Campinarana (CAMP). The TF region exhibits an average annual rainfall of 2,585 mm and soil water retention capacity greater than the CAMP ecosystem that has an average. annual rainfall rate of 1,847 mm, which is approximately 30% less than TF (Agritempo, 2018).

CAMP has even a longer summer period (Miranda et al., 2020; Moreira, 2016), the soil is poor in minerals and there is high leaching caused by the water intensity of rainfall (Rodrigues et al., 2001; Silveira et al., 2013). These factors together make the plants from CAMP ecosystem to suffer a period of water stress, which does not occur with the TF plants. These ecosystems are located geographically on opposite sides of the Equator, therefore, summer (less rainy) and winter (more rainy) seasons are inverted in both areas.

November is the only month in which the summer period occurs simultaneously in the two ecosystems, but at opposite stages of the season, one in the beginning of the season whereas the other at the end of the season.

Plant-environment relationship interferes secondary metabolites produced by the plants (Osborn et al., 2003) and has been the target of study for many species over time (Liebelt et al., 2019; Liesenfeld et al., 2019; Liu et al., 2016; Ncube et al., 2012).

In addition to the environmental characteristics (geographical origin of the plant) and the collection period of the plants used in the preparation of the tea, the genetic diversity of the species, the post-harvest processes, such as drying, as well as the conditions of tea preparation also influence the final tea entheogenic substances content.

The amount and proportion of plants used in the preparation of Ayahuasca are parameters that influence directly in the content of alkaloids detected in the beverage (McKenna, 2004b). Among the alkaloids extracted by the decoction process, compounds HRL and HRM are easily degraded into THH because of the temperature effect (Callaway, 2005). In an attempt to minimize variability in the results and respecting the ritualistic preparation method used by UDV, all Ayahuasca tea preparations in this study sought to standardize the proportion of plants, the initial volume of water, the intensity of fire, and the final yield.

Furthermore, all Ayahuasca tea samples were stored at -5°C before the freeze-drying process. Stability studies of samples monitored by Liquid Chromatography coupled to Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) showed that DMT and HRM alkaloids were stable over a period of 12 months when stored under refrigerated conditions. However, HRL and HHT were easily degraded. The content of HHT significantly dropped within a four-month interval, with different profiles among the evaluated samples (Silveira et al., 2020).

The results produced herein evidence that parameters such as the place and time of collection as well as the effect of the drying process on the concentration of alkaloids in the Ayahuasca tea prepared for this study cause different outcomes. The psychotropic effect of Ayahuasca tea depends on the synergic activity of the secondary metabolites, among them harmine (HRM), harmaline (HRL), tetrahydroharmine (HHT), and the *N,N*-dimethyltryptamine (DMT) (Estrella-Parra et al., 2019). Therefore, the variation of the gross and relative levels of these four alkaloids in Ayahuasca tea prepared with plants collected in *Campinarana* and *Terra-firme* were evaluated.

Considering Ayahuasca samples prepared with fresh plants collected in the winter (Table 1, samples A3 and A4), the concentration of DMT, HRL and THH were 54,22, 50.09 and 42.09%, respectively; being higher in TF plants, whereas HRM concentration was similar for both ecosystems. However, when the plants were collected during the summer (Table 1, Samples A2 and A13), an increase in DMT concentration (44.34%); decrease in the concentrations of HRL and HRM (46.83 and 48.04%, respectively) with maintenance of THH concentration when comparing TF and CAMP was observed. Furthermore, when comparing two different years of harvesting in the same season (summer) (Table 1, samples A5 and

A13 from CAMP and A2 and A7 from TF), samples A13 and A5 showed an increase of 49.6% in DMT content and 5.6% for THH, with a decrease in HRL levels of 19.68% and for HRM of 20.58%.

Whereas a 24% decrease in DMT and 11.84% HHT in samples A2 and A7 with a concomitant increase to 35.47% and 14.93% for HRL and HRM content was detected, showing how climatic inter-annual variations in water availability in the soil directly influence the content of alkaloids (Tab.2).

The significant decrease in soil water availability from January to November in the CAMP ecosystem was reflected in the samples with a decrease of 24% in DMT and 14.93% in HRM, whereas for TF samples, where the soil water availability variation was positive, an increase of 49.6% was observed for DMT and 5.6% for THH.

Previous analysis of several Ayahuasca samples obtained during five years from different religious groups revealed wide variation in the alkaloid profile (Callaway et al., 2005). Moreover, Ayahuasca plants showed marked alkaloid concentration variations when collected in different seasons at the same site (Lanaro et al., 2015). These studies based their results on the different forms of preparation, the sources and the quantity/proportion of the plants used in Ayahuasca preparation. Variations found in this study are smaller than those found by Callaway and Lanaro (Table 3).

Considering that herein standardized samples were used from the plant collection site to the preparation of Ayahuasca tea from a single religious source, the alkaloids variation levels found in this study are directly related to the season of collection and to the characteristics of the environment where the plants were obtained. Standardizing the proportions of plants used in the preparation of Ayahuasca, in an attempt to increase consumption safety and control the concentration of entheogenic compounds must necessarily consider the place and time of harvest (Liebelt et al., 2019).

The concentrations of HRM, HRL, and THH alkaloids detected showed that the conversion of HRM into HRL and from this to THH during decoction, as suggested by Callaway, (2005), in our samples occurred in a lower scale as detected for HRM and HRL content in the tea samples evaluated. This reinforces the importance of standardizing the proportion/quantity of plants used in the preparation of Ayahuasca to avoid exacerbated variations in the alkaloid concentrations.

Regarding the ratios of Ayahuasca alkaloids prepared with fresh plants in the winter (samples A3 and A4), DMT/HRL, DMT/HRM, and DMT/THH were higher in plants from TF ecosystem, being 1.39; 0.35, and 0.21 respectively. Likewise, in the summer period (samples A2 and A13 in 1), the highest ratios were found for the samples prepared with plants from the TF ecosystem, being 2.66 for DMT/HRL, 0.46 for DMT/HRM, and 0.28 for DMT/THH, when compared with the samples prepared with plants from the CAMP ecosystem, showed THH/HRM ratio of 1.64 with TF plants and 0.88 with CAMP plants.

The ratio of THH/HRM both in the summer and winter seasons (samples A2 and A13, A3 and A4, in Supplementary Table 1) was higher and constant for samples of tea prepared with plants from TF ecosystem (1, 64), which is twice the ratio found by (Callaway, 2005), with samples from UDV. However, to our knowledge, the best ratio of these two alkaloids is still unknown, considering their entheogenic effects for religious, health purposes, and the treatment for chemical dependency.

Table 1. Concentration of alkaloids (mg/L) and cytotoxic effect (GI₅₀ g/ml) observed for Ayahuasca prepared with fresh *plants* and after drying.

Collect			Drying		Alkaloids (mg/L)					
Month/Year	Site	Season	Sample	No	Yes	DMT	HRL	HRM	THH	GI ₅₀
Aug/16	TF	S	A2	x		73,74	27,72	161,34	263,94	80,5 ± 5,1
			A14		60/60	37,3	15,7	181,9	79,4	nt
	Camp	W	A3	x		40,74	31,8	250,8	242,94	>150
			A12		60/60	31,62	14,52	110,76	100,62	>150
Jan/16	TF	W	A4	x		88,86	63,72	256,5	419,58	141,6 ± 13,9
			A10		50/50	39,72	30,66	198,0	230,88	150
	Camp	S	A13	x		41,04	52,14	310,56	274,2	nt
			A6		50/50	40,44	23,34	129,48	134,52	150
			A7	x		55,98	42,96	189,66	232,68	34,5 ± 7,3
			A8		40/40	65,1	51,54	240,12	256,32	nt
Nov/17	TF	S	A18		50/50	33,36	4,5	116,28	29,76	nt
			A11		40/45	52,0	33,4	238,8	206,6	nt
			A16		Sun	37,08	5,46	140,58	40,5	119,5 ± 0,5
	Camp	S	A5	x		81,42	41,88	246,3	290,58	>150
			A9		40/40	62,94	11,28	173,76	97,08	>150
			A17		50/50	55,5	19,2	149,28	96,54	>150
Feb/19	TF	W			43/45	108,36	39,78	165,3	127,8	111,9 ± 0,3
			Camp	S		43/45	98,94	29,76	119,1	111,42

TF = Terra Firme; Camp = Campinarana; Season: S = Summer, W = Winter; Samples: Ayahuasca prepared with fresh plants (A2-TF; A3-CAMP; A4-TF, A13-CAMP; A7-TF and A-5 CAMP); Drying : 60/60, 50/50, 40/40, 40/45, 43/45 = temperature (°C) of drying *P. viridis* leaves and *B. caapi* stems, respectively; Sun = leaves and stems dried in the sun; GI₅₀ (g/ml) = concentration of lyophilized tea necessary to inhibit the proliferation of HaCaT lineage cells by 50%; * approximate value depending on experimental values; nt= not tested

Table 2. Climatic variations occurred between summer 2016 and 2017 ecosystems CAM P and TF

Ecosystem	Date	T (°C)	Rainfall (mm)	Air humidity (%)	Water in the soil (%)
TF	Ago/16	28,07	4,72	72,92	62,94
TF	Nov/17	28,50	3,92	73,27	82,84
CAMP	Jan/16	28,41	0,99	63,08	52,40
CAMP	Nov/17	30,56	0,17	57,10	6,57

TF: Terra firme; CAMP: Campinarana; T: temperature. Given values are monthly averages.

t

Table 3. Comparison of alkaloid concentration in Ayahuasca samples prepared with and without standardization from different sources. Quantified by HPLC.

Author	Standard	Source (n)	Samples (n)	DMT (mg/L)	HRL (mg/L)	HRM (mg/L)	THH (mg/L)
Callaway (2005)	No	4	20	160-5840	100-900	450-6250	450-5260
Lanaro et. al (2018)	No	1	9	402-2070	28-181	295-2894	850-2053
This study	Yes	1	20	41-108	28-64	161-311	239-420

This is the first study describing parameters to standardize procedures and proportions of plants (*P. viridis/B. caapi*) to be used in the preparation of Ayahuasca, which is key for comparison of samples from different regions, and thus to assess the environmental effects on alkaloid concentration. Quantification of alkaloids in Ayahuasca samples used in religious rituals, will allow a more accurate assessment of the real psychotropic effect of this beverage. Furthermore, considering that active plant compounds also have relationship with the specie's genetic variability (Figueira et al., 2010; Gupta et al., 2017), further studies are necessary to understand the role of genetic variability in alkaloid variations in plant tissues.

To the present date, the preparations of Ayahuasca have been mainly done using fresh plant material. With the increasing popularity of the entheogenic effect and pharmacological benefits that Ayahuasca provides, applying post-harvesting treatments, as dehydration, may contribute to increase the quality of Ayahuasca used in countries where *P. viridis* and *B. caapi* cultivation is limited (Santos et al., 2017; Palhano-Fontes et al., 2018; Silveira et al., 2020).

In this context, this work analyzed the effect of the post-harvest drying process on the content of alkaloids in Ayahuasca tea prepared with *B. caapi* and *P. viridis*, dehydrated under the same temperatures (40, 50, 60°C, and at sun). Ayahuasca tea made with plants dried at 60 °C (A14 samples and A12, Table 1)

compared to the correspondent beverage prepared with fresh plants from both TF and CAMP ecosystems, demonstrated a decrease of 49, 43, 12, and 69.9% of DMT, HRL, HRM, THH content respectively. Whereas Ayahuasca samples with plants from CAMP showed a decrease of 22.4, 54.7, 56.0, and 59.3% for DMT, HRL, HRM and THH content, respectively. When samples from both TF and CAMP prepared with dehydrated plants at 50° C (samples A10 and A6, Table 1) are compared with their corresponding samples prepared with fresh plants (samples A4 and A13, Table 1) and with TF plant sample demonstrated 55.4, 51.8, 22.8 and 45.3 (mg/L) for DMT, HRL, HRM, and THH concentrations, respectively. Regarding samples with CAMP plants, the reduction of alkaloid concentration was 1.5, 55.2, 58.3, and 50.9 (mg/L) for DMT, HRL, HRM, and THH, sequentially. These results may have relationship with thermal instability of labile compounds in Ayahuasca tea, which can cause reactions during the drying process (Cernîşev, 2010; Orphanides et al., 2016).

On the other hand, comparing Ayahuasca samples made with plants dried at 40° C (samples A8 and A9, Table1) with their corresponding samples (samples A7 and A5, Table 1), an increase in alkaloid concentrations in Ayahuasca samples with TF plants, being 16.29, 19.97, 26.62, and 10.16% for DMT, HRL, HRM, and THH were detected. Whereas in samples with CAMP plants a reduction of 22.70, 73.07, 29.45, and 66.59 % for DMT, HRL, HRM, and THH was observed.

Drying temperatures at 50 and 60°C resulted in a high depletion of active compounds in Ayahuasca. Also, a high variation of compound depletion patterns, especially for DMT, HRL, and HHT was observed. This observation emphasizes the sensitivity of these compounds to these temperatures, and therefore are unsuitable for drying Ayahuasca plants, since thermal sensitivity and susceptibility to degradation affect the stability of the compound (Chua et al., 2019). Independently of the environment source, all the leaf samples of *P. viridis* darkened and stems of *B. caapi* became brittle after drying at 50 to 60°C (Orphanides et al., 2016). High temperature leads to irreversible and adverse chemical reactions that cause degradation of product quality (Cerniřev, 2010). While drying at 40°C showed unexpected results with reduction and increase of alkaloids content when compared with their corresponding samples, which may have been influenced by the morphological characteristics of the plants, that according to Chua et al. (2019) having also influenced the final quality by drying. Samples dried by direct solar heat also showed instability for DMT and β -carbolinic compounds concentration. Furthermore, drying in the sun. Furthermore, drying in the sun increases the risk of contamination by exposure of the material by unknown factors, therefore beverages prepared with these inputs could lead to adverse effects (Alibas et al., 2020).

In light of the distinct characteristics of each species that take part in Ayahuasca tea, the plant parts used in the tea preparation, and considering the concentrations found in Ayahuasca prepared with plants dried at 40 and 50°C, samples of Ayahuasca prepared with dried plants under different temperatures for each species were assessed, establishing conditions of (a) 45° C for stems and 40° C for leaves and (b) 45° C for stems and t 43° C for leaves (Fig. 5).

Considering the samples with stems and leaves dehydrated at 40/45 and 43/45°C respectively (Samples A11, A19 and A20, Table 1) the alkaloid concentration of HRL was low but relatively constant. THH/HRM ratios of both samples with CAMP and TF plants in winter and summer were close to 1:1, being constant in all samples. For DMT concentration of leaf samples dried at 40 to 43°C (sample A11, A19, A120, Table 1), leaves dried at 40°C had a low variation in the DMT content. However, there was also a low DMT content (52.0 mg/L) when compared to samples A19 and A20, prepared with leaves dehydrated at 43°C, that exhibited the greatest DMT concentration (108 and 98,94 mg/L) in TF and CAMP ecosystems, respectively. This result indicates that DMT could be sensitive to temperatures above 43°C, as is the case of trigonelline alkaloid during the coffee roasting process (Marcucci et al., 2013).

In light of the distinct characteristics of each species that take part in Ayahuasca tea, the plant parts used in the tea preparation, and considering the concentrations found in Ayahuasca prepared with plants dried at 40 and 50°C, samples of Ayahuasca prepared with dried plants under different temperatures for each species were assessed, establishing conditions of (a) 45° C for stems and 40° C for leaves and (b) 45° C for stems and 43° C for leaves (Fig. 5).

Considering the samples with stems and leaves dehydrated at 40/45 and 43/45°C respectively (Samples A11, A19 and A20, Table 1) the alkaloid concentration of HRL was low but relatively constant. THH/HRM ratios of both samples with CAMP and TF plants in winter and summer were close to 1:1, being constant in all samples. For DMT concentration of leaf samples dried at 40 to 43°C (sample A11, A19, A120, Table 1), leaves dried at 40°C had a low variation in the DMT content. However, there was also a low DMT content (52.0 mg/L) when compared to samples A19 and A20, prepared with leaves dehydrated at 43°C, that exhibited the greatest DMT concentration (108 and 98,94 mg/L) in TF and CAMP ecosystems, respectively. This result indicates that DMT could be sensitive to temperatures above 43°C, as is the case of trigonelline alkaloid during the coffee roasting process (Marcucci et al., 2013).

Ratios of HHT/HRM 1:1 and 1:5 were found in report by Callaway (2005a) and Callaway et al. (2005b), respectively. These studies indicated that there could be a route to reduce HRM to HRL and from this to THH, however they did not investigate the interference of plant drying or the stability of the ratio between alkaloids.

Drying plants could be an answer to meet the growing demand for Ayahuasca products. Considering the synergistic action of the tea molecules, both the quantitative maintenance of DMT and the ratio between the β -carbolinic compounds appear to be fundamental for the psychotropic effects of Ayahuasca. The highest DMT concentration and greater stability between HHT/HRM ration found in Ayahuasca made with plants dried at 43 and 45°C, for *P. viridis* leaves and *B.caapi* stems, respectively, indicate that these temperatures are adequate for drying allowing the use in traditional Ayahuasca preparation.

Finally, the influence of variation in the chemical composition of Ayahuasca tea tested in vitro for antiproliferative activity was evaluated (Table 1, Figure 3). In vitro evaluation benefits from culturing cells in a conducive and controlled environment, besides ease and speed of assay execution and relatively low cost (Mori and Hara, 2013).

Furthermore, GI50 values greater than 30 g/ml are representative of samples that do not significantly affect cell proliferation (Fouche et al., 2008). Analyzing the results shown in Table 1 based on these criteria, 90% of all the samples analyzed exhibited GI50 above 150 g/ml, which means no cytotoxicity on the proliferation of normal human cells (HaCaT) (Fig. 6). Only sample A7, prepared with fresh plants collected from TF during the summer, and A20, prepared with dried leaves at 43°C and stems at 45°C collected in CAMP during the summer showed moderately cytotoxic activity when tested on immortal human keratinocytes (GI50 ≈ 30 g/ml, HaCaT) (Fig. 3).

Figure 2. Influence of drying temperature on the concentration (mg/L) of DMT, HRL, HRM and THH in Ayahuasca samples prepared with dehydrated *B. caapi* stems and *P. viridis* leaves.

However, the test is a target-oriented assessment. In the model defined by this study (immortal human keratinocytes, HaCaT), in vitro evaluation will help to highlight possible effects of Ayahuasca tea on the proliferation of normal tissues such as skin, mucous membranes and bone marrow (Muller and Milton, 2012). Thus, this evaluation of toxicity, considering the antiproliferative activity as a parameter, could potentially assist in refining screening samples for testing in vivo and enables a more targeted screening of samples to be evaluated (Lilienblum et al., 2008).

The evaluation of antiproliferative activity after 48h of exposure (Figure 3) followed the protocol developed by the National Institute of Cancer – USA (Monks et al., 1991). In this model, cytostatic activity can be expressed as the sample concentration necessary to inhibit cell proliferation by 50% (GI50) (Shoemaker, 2006).

Figure 3. Proliferation of immortal human keratinocytes (HaCaT) after 48 h of exposure to different samples of Ayahuasca tea (see Table 1 for collection and drying conditions for each sample).

Comparing these results of antiproliferative activity with the levels of DMT, HRL, HRM, and THH, as well as with the relative proportions between them (Table 1), there is no evident correlation between the variations observed for these compounds and the cytostatic effect observed in $GI_{50} \approx 30$ g/ml for samples A7 and A20. Therefore, a more in-depth assessment of the chemical profile of these samples compared to those that did not have a cytotoxic effect are necessary to identify the possible components involved in this antiproliferative effect. A systematic review of studies with humans has shown that acute, subacute and long-term use of Ayahuasca have low toxicity (R. G. Dos Santos et al., 2016). Moreover, assessments of biochemical parameters related to liver damage in serum in 22 volunteers who consumed Ayahuasca twice a month or more for at least one year indicate that chronic consumption of Ayahuasca in a religious context apparently does not affect liver function (Mello et al., 2019).

Furthermore, both DMT and HRM demonstrated a cytoprotective effect *in vitro* on different cell lines of human neurons submitted to hypoxia (Szabo et al., 2016) or by exposure to 6-hydroxydopamine (Katchborian-Neto et al., 2020). Moreover, harmine demonstrated antiproliferative activity in concentrations of approximately 50 μ M in breast tumor lines (Ding et al., 2019), while harmine derivatives have promising antiproliferative activity (<10 μ M) in different human tumor strains (Jadala et al., 2019; Sayed et al., 2020).

4. Conclusions

Variation of alkaloids concentration in Ayahuasca tea has relationship with the place and time of harvest of the species. Rainfall and water capacity of the soil showed to have straight relationship with the alkaloid contents of DMT, HRL, HRM, and THH in Ayahuasca. In the winter period, with higher rainfall, the alkaloids concentration in Ayahuasca prepared with plants from the TF ecosystem increases. Nevertheless, plants from CAMP seemed more adapted to water stress and the tea made with plants from this ecosystem had lower seasonal variation on the alkaloid's concentration.

Data reported herein demonstrated that drying temperature influences the quality of the components detected in the plants used to prepare Ayahuasca. Therefore, the drying parameters of *B. caapi* and *P. viridis* species should be standardized based on the morphological characteristics of each species. In this study, the most suitable conditions were achieved in a forced air circulation oven with temperatures of 43°C for leaves and 45°C for stems.

This allowed a constant and greater DMT concentrations, as well as maintained constant the quantitative proportion among the β -carbolines in Ayahuasca prepared with plants from either *Campinarana* or *Terra-Firme* ecosystems.

Regarding the *in vitro* cytotoxicity, the results indicated that variations of alkaloids concentrations in Ayahuasca prepared with dehydrated or fresh plants did not show cytotoxic effects on human keratinocytes with relationship to DMT, HRL, HRM, and THH. except for samples A7 and A20. Therefore, a more in-depth assessment of the chemical profile this samples compared to those that did not show a cytotoxic effect may identify the possible components involved in this slightly antiproliferative effect. ■

Acknowledgments

All authors are grateful to the Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (CBUDV) for the plants and Ayahuasca sample analyzed in this study and also for the financial support.

5. REFERENCES

- Ab'Saber, A. N. (2002). Bases para o estudo dos ecossistemas da Amazônia brasileira. *Estudos Avançados*, 16(45), 7–30. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142002000200002>
- AgriTempo. (2018). *Pesquisa de dados meteorológicos para Presidente Figueiredo, AM*.
- Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., de Moraes Gonçalves, J. L., & Sparovek, G. (2013). Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, 22(6), 711–728. <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>
- Barbosa, R. I., & Miranda, I. de S. (2004). Fitofisionomia e diversidade vegetal das savanas de Roraima. In C. e S. J. M. Barbosa R. I., Xaud H. A. M. (Ed.), *Savanas de Roraima - Etnoecologia, Biodiversidade e Potencialidades Agrosilvipastoris* (pp. 61–78). FEMACT.
- Breeksema, J. J., Niemeijer, A. R., Erwin Krediet, ., Vermetten, E., Schoevers, R. A., & NI, J. B. (2020). Psychedelic Treatments for Psychiatric Disorders: A Systematic Review and Thematic Synthesis of Patient Experiences in Qualitative Studies. *CNS Drugs*, 34(925–926). <https://doi.org/10.1007/s40263-020-00748-y>
- Callaway, J. C. (2005). Various alkaloid profiles in decoctions of banisteriopsis caapi. *Journal of Psychoactive Drugs*, 37(2), 151–155. <https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399796>
- Callaway, J. C., McKenna, D. J., Grob, C. S., Brito, G. S., Raymon, L. P., Poland, R. E., Andrade, E. N. O., Andrade, E. N. O., & Mash, D. C. (1999). Pharmacokinetics of Hoasca alkaloids in healthy humans. *Journal of Ethnopharmacology*, 65(3), 243–256. [https://doi.org/10.1016/S0378-8741\(98\)00168-8](https://doi.org/10.1016/S0378-8741(98)00168-8)
- Cavalcante, A. D., Cardoso, G. A., Oliveira, F. L. P. De, Bearzoti, E., Okuma, A. A., Duarte, L. P., & Vieira-filho, S. A. (2018). Influence of Environmental Factors and Cultural Methods on the Content of N,N-Dimethyltryptamine in Psychotria viridis (Rubiaceae). *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 00(00), 1–11.
- Chua, L. Y. W., Chong, C. H., Chua, B. L., & Figiel, A. (2019). Influence of Drying Methods on the Antibacterial, Antioxidant and Essential Oil Volatile Composition of Herbs: a Review. *Food and Bioprocess Technology* (2019), 12, 450–476. <https://doi.org/10.1007/s11947-018-2227-x>
- Ding, Y., He, J., Huang, J., Yu, T., Shi, X., Zhang, T., Yan, G., Chen, S., & Peng, C. (2019). Harmine induces anticancer activity in breast cancer cells via targeting TAZ. *International Journal of Oncology*, 54(6), 1995–2004. <https://doi.org/10.3892/ijo.2019.4777>
- Dos Santos, R. G., Balthazar, F. M., Bouso, J. C., & Hallak, J. E. (2016). The current state of research on ayahuasca: A systematic review of human studies assessing psychiatric symptoms, neuropsychological functioning, and neuroimaging. *Journal of Psychopharmacology*, 30(12), 1230–1247. <https://doi.org/10.1177/0269881116652578>
- Estrella-Parra, E. A., Almanza-Pérez, J. C., Francisco, ., & Alarcón-Aguilar, J. (2019). Ayahuasca: Uses, Phytochemical and Biological Activities. *Natural Products and Bioprospecting*, 9, 251–265. <https://doi.org/10.1007/s13659-019-0210-5>
- Figueira, G. M., Ramelo, P. R., Ogasawara, D. C., Montanari, I., Zucchi, M. I., Cavallari, M. M., & Foglio, M. A. (2010). A set of microsatellite markers for Arrabidaea chica (Bignoniaceae), a medicinal liana from the Neotropics. *American Journal of Botany*, 97(7), 63–64. <https://doi.org/10.3732/ajb.1000145>
- Gaujac, A., Navickiene, S., Collins, M. I., Brandt, S. D., & Andrade, J. B. (2012). Analytical techniques for the determination of tryptamines and β -carbolines in plant matrices and in psychoactive beverages consumed during religious ceremonies and neo-shamanic urban practices. *Drug Testing and Analysis*, 4(7–8), 636–648. <https://doi.org/10.1002/dta.1343>
- Giumanini, G. A., Chiavari, G., Musiani, M. M., & Rossi, P. (1980). N-Permethylation of primary and secondary aromatic-amines. *Synthesis-Stuttgart*, 9, 743–746.
- Hamill, J., Hallak, J., Dursun, S. M., & Baker, G. (2019). Ayahuasca: Psychological and Physiologic Effects, Pharmacology and Potential Uses in Addiction and Mental Illness. *Current Neuropsychopharmacology*, 17(2), 108–128. <https://doi.org/10.2174/1570159X16666180125095902>

- Jadala, C., Sathish, M., Reddy, T. S., Reddy, V. G., Tokala, R., Bhargava, S. K., Shankaraiah, N., Nagesh, N., & Kamal, A. (2019). Synthesis and in vitro cytotoxicity evaluation of β -carboline-combretastatin carboxamides as apoptosis inducing agents: DNA intercalation and topoisomerase-II inhibition. *Bioorganic and Medicinal Chemistry*, 27(15), 3285–3298. <https://doi.org/10.1016/j.bmc.2019.06.007>
- Kaasik, H., Souza, R. C. Z., Zandonadi, F. S., Tófoli, L. F., & Sussulini, A. (2021). Chemical Composition of Traditional and Analog Ayahuasca. *Journal of Psychoactive Drugs*, 53(1), 65–75. <https://doi.org/10.1080/02791072.2020.1815911>
- Katchborian-Neto, A., Santos, W. T., Nicácio, K. J., Corrêa, J. O. A., Murgu, M., Martins, T. M. M., Gomes, D. A., Goes, A. M., Soares, M. G., Dias, D. F., Chagas-Paula, D. A., & Paula, A. C. C. (2020). Neuroprotective potential of Ayahuasca and untargeted metabolomics analyses: applicability to Parkinson's disease. *Journal of Ethnopharmacology*, 255. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112743>
- Labate, B. C., & Feeney, K. (2012). Ayahuasca and the process of regulation in Brazil and internationally - Implications and challenges.pdf. *International Journal of Drug Policy*, 23, 154–161. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2011.06.006>
- Lanaro, R., Calemi, D. B. de A., Togni, L. R., Costa, J. L., Yonamine, M., Cazenave, S. de O. S., & Linardi, A. (2015). Ritualistic Use of Ayahuasca versus Street Use of Similar Substances Seized by the Police: A Key Factor Involved in the Potential for Intoxications and Overdose? *Journal of Psychoactive Drugs*, 47(2), 132–139. <https://doi.org/10.1080/02791072.2015.1013202>
- Liebelt, D. J., Jordan, J. T., & Doherty, C. J. (2019). Only a matter of time: the impact of daily and seasonal rhythms on phytochemicals. *Phytochemistry Reviews*, 18, 1409–1433. <https://doi.org/10.1007/s11101-019-09617-z>
- Liesenfeld, V., Gentz, P., De Freitas, E. M., & Martins, S. (2019). Leaf morphology and anatomy of Asteraceae of the Pampas biome (sand-fields). *Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants*, 258. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2019.151418>
- Liu, W., Yin, D., Li, N., Hou, X., Wang, D., Li, D., & Liu, J. (2016). Influence of Environmental Factors on the Active Substance Production and Antioxidant Activity in *Potentilla fruticosa* L. and Its Quality Assessment. *Scientific Reports*, 6(July), 28591. <https://doi.org/10.1038/srep28591>
- McKenna, D. J. (2004a). Clinical investigations of the therapeutic potential of ayahuasca: Rationale and regulatory challenges. *Pharmacology and Therapeutics*, 102(2), 111–129. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2004.03.002>
- McKenna, D. J. (2004b). Clinical investigations of the therapeutic potential of ayahuasca: Rationale and regulatory challenges. *Pharmacology and Therapeutics*, 102(2), 111–129. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2004.03.002>
- Mello, S. M., Soubhia, P. C., Silveira, G., Corrêa-Neto, N. F., Lanaro, R., Costa, J. L., & Linardi, A. (2019). Effect of Ritualistic Consumption of Ayahuasca on Hepatic Function in Chronic Users. *Journal of Psychoactive Drugs*, 51(1), 3–11. <https://doi.org/10.1080/02791072.2018.1557355>
- Miller, M. J., Albarracin-Jordan, J., Moore, C., & Capriles, J. M. (2019). Chemical evidence for the use of multiple psychotropic plants in a 1,000-year-old ritual bundle from South America. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(23), 11207–11212. <https://doi.org/10.1073/PNAS.1902174116>
- Miranda, O. F., Souza, S. E. X. F., Milan, R. J., Bueno, A. B., & Almeida, M. (2020). Influence of environment on the leaf morpho-anatomy and histochemical of the ayahuasca leaf: Populations cultivated in extra-Amazonian regions. *Acta Scientiarum Biological Sciences*, 42, 1–12. <https://doi.org/10.4025/actascibiolsci.v42i1.50369>
- Moreira, L. J. da S. (2016). *Química, física, mineralogia e teores de metais pesados em solos do Estado do Amazonas*. Universidade Federal de Viçosa.
- Ncube, B., Finnie, J. F., & Van Staden, J. (2012). Quality from the field: The impact of environmental factors as quality determinants in medicinal plants. *South African Journal of Botany*, 82, 11–20. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2012.05.009>
- Ng, Z. X., Yong, P. H., & Lim, S. Y. (2020). Customized drying treatments increased the extraction of phytochemicals and antioxidant activity from economically viable medicinal plants. *Industrial Crops and Products*, 155. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112815>

- Orphanides, A., Goulas, V., & Gekas, V. (2016). Drying Technologies: Vehicle to High-Quality Herbs. *Food Engineering Reviews*, 8(2), 164–180. <https://doi.org/10.1007/s12393-015-9128-9>
- Orsolini, L., Chiappini, S., Papanti, D., Latini, R., Volpe, U., Fornaro, M., Tomasetti, C., Vellante, F., & De Berardis, D. (2020). How does ayahuasca work from a psychiatric perspective? Pros and cons of the entheogenic therapy. *Human Psychopharmacology*, 35(3). <https://doi.org/10.1002/hup.2728>
- Osborn, A. E., Qi, X., Townsend, B., & Qin, B. (2003). Dissecting plant secondary metabolism - constitutive chemical defences in cereals. *New Phytologist*, 159(1), 101–108. <https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.2003.00759.x>
- Pires, A. P. S., Dizoli, C., Oliveira, R. De, Moura, S., Dörr, F. A., Silva, W. A. E., & Yonamine, M. (2009). Gas Chromatographic Analysis of Dimethyltryptamine and b -Carboline Alkaloids in Ayahuasca , an Amazonian Psychoactive Plant Beverage. *Phytochemical Analysis*, 20, 149–153. <https://doi.org/10.1002/pca.1110>
- Rodrigues, T. E., Oliveira Junior, R. C., Santos, P. L., & Silva, P. R. O. (2001). Caracterização e classificação dos solos do município de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas. *Ministério Da Agricultura Pecuária e Abastecimento*, 50.
- Romeo, B., Karila, L., Martelli, C., & Benyamina, A. (2020). Efficacy of psychedelic treatments on depressive symptoms: A meta-analysis. *Journal of Psychopharmacology*. <https://doi.org/10.1177/0269881120919957>
- Santos, B. W. L., de Oliveira, R. C., Sonsin-Oliveira, J., Fagg, C. W., Barbosa, J. B. F., & Caldas, E. D. (2020). Biodiversity of β -carboline profile of banisteriopsis caapi and ayahuasca, a plant and a brew with neuropharmacological potential. *Plants*, 9(7), 1–14. <https://doi.org/10.3390/plants9070870>
- Santos, R. G. dos, & Hallak, J. E. C. (2020). Ayahuasca, an ancient substance with traditional and contemporary use in neuropsychiatry and neuroscience. *Epilepsy & Behavior Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.04.053>
- Sayed, A. R., Gomha, S. M., Taher, E. A., Muhammad, Z. A., El-Seedi, H. R., Gaber, H. M., & Ahmed, M. M. (2020). *One-Pot Synthesis of Novel Thiazoles as Potential Anti-Cancer Agents*. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S221263>
- Silveira, G. de O., Santos, R. R. G. dos, Lourenço, F. R., Rossi, G. N., Hallak, J. E. C., & Yonamine, M. (2020). Stability evaluation of DMT and Harmala alkaloids in ayahuasca tea samples. *Molecules*, 25(9), 5–7. <https://doi.org/10.3390/molecules25092072>
- Silveira, L. H. C., Rezende, A. V., & Vale, A. T. do. (2013). Teor de umidade e densidade básica da madeira de nove espécies comerciais amazônicas. *Acta Amazonica*, 43(2), 179–184.
- Souza, R. C. Z., Zandonadi, F. S., Freitas, D. P., Tófoli, L. F. F., & Sussulini, A. (2019). Validation of an analytical method for the determination of the main ayahuasca active compounds and application to real ayahuasca samples from Brazil. *Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences*, 1124, 197–203. <https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2019.06.014>
- Szabo, A., Kovacs, A., Riba, J., Djurovic, S., Rajnavolgyi, E., & Frecska, E. (2016). The Endogenous Hallucinogen and Trace Amine N,N-Dimethyltryptamine (DMT) Displays Potent Protective Effects against Hypoxia via Sigma-1 Receptor Activation in Human Primary iPSC-Derived Cortical Neurons and Microglia-Like Immune Cells. *Frontiers in Neuroscience*, 10, 423. <https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00423>
- Tupper, K. W. (2008). The globalization of ayahuasca: Harm reduction or benefit maximization? *International Journal of Drug Policy*, 19(4), 297–303. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2006.11.001>
- Zarur, J. (1943). Um comentário sobre a classificação de Koppen. *Revista Brasileira de Geografia*, 2, 250–254.

Amazônia

FRACTUS – Looking for evidence of Saharan dust

Spectroscopy analyzes show metals in municipalities in the Central Amazon Basin.

FRACTUS-Expedition (BR)

FRACTUS Experiment: Amazon-Morocco Expedition

(FRACTUS: Fraction Aerosol – Climate – Temperature Usable)

FRACTUS – Procurando evidências de poeira do Saara

Análises espectroscópicas mostram metais em municípios da Bacia Amazônica Central.

FRACTUS – Looking for evidence of Saharan dust

Spectroscopy analyzes show metals in municipalities in the Central Amazon Basin.

There is a presence of aerosols that come from the Sahel (Africa) in the Amazonian atmosphere and are maximum in the atmosphere in the months of February to April, coinciding with the humid season in the central Amazon region (MARTIN *et al.*, 2010). The transport of this particulate matter from Africa to the Central Amazon only occurs when the ITCZ (Intertropical Convergence Zone) is south of Manaus (ANSMANN *et al.*, 2009; BEN-AMI *et al.*, 2010; RIZZOLO *et al.*, 2017).

Há presença de aerossóis que vem do Sahel (África) na atmosfera amazônica é máxima na atmosfera nos meses de fevereiro a abril, coincidindo com a estação úmida na região central da Amazônia (MARTIN *et al.*, 2010). O transporte desse material particulado da África para a Amazônia Central só ocorre quando a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) está ao Sul de Manaus (ANSMANN *et al.*, 2009; BEN-AMI *et al.*, 2010; RIZZOLO *et al.*, 2017).

**EXPERIMENTO FRACTUS: ANÁLISE FRX
(FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X) DE AMOSTRAS DE SOLO
E VEGETAÇÃO DA BACIA DA AMAZÔNIA CENTRAL**

FRACTUS Experiment: XRF (X-Ray Fluorescence) Analysis of
soil and vegetation samples from the Central Amazon Basin

**NEVES, Carolina ¹, LIMA, Newton¹, OLIVEIRA, Liliam¹, ALVES JR, João,
FERREIRA, Alan¹.**

**(1) Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM | ULBRA
Lutheran University Center of Manaus – CEULM | ULBRA**

Abstract: African aerosols fertilize trees in Tribes of the Park (Tarumã | Manaus - Brazil), in the cities of Tefé, Coari, Fonte Boa, Parintins, Alvarães in the Central Amazon Basin (CAB | Brazil). Using the X-ray Fluorescence technique, we identified the same chemical elements as the Saharan dust at the sites visited and concluded that there is strong evidence of the material being transported to CAB.

Keywords: XRF, climate, dust, Central Amazon Basin.

Introduction

Whether dust from the Sahara desert reaches the Amazon, the Caribbean, the Gulf of Mexico and the United States of North and South America is a proven scientific fact, according to Natalie Mohowald, Univ. Cornell, (2020), Michelle van der Does et al., (2016), Carmen Friese et al., (2017), Anne E. Barkley, (2019), H. Yu et al., (2019), Paulo Artaxo, USP, (2017), Escobar and Matoso, INPE (2020). For Alejandra Borunda (2020), "Saharan dust is bad for your health, but it is crucial for life and the Earth's Climate". It carries up to 60 million tons of dust with an average diameter of less than 2.5 micrometers, between Africa and America at an altitude of 1.5 to 4.5 km above sea level. Cornell University professor, Natalie Mahowald, "dust has the ability to synthesize, that is, fertilize photosynthetic organisms that contribute significantly to the reduction of atmospheric CO₂". Researcher Paulo Artaxo from the University of São Paulo, in his work on aerosols, whose title is about, "Relative roles of biogenic emissions and Saharan dust as ice cores in the Amazon Basin", which brings to the scene how the burning of biomass in the Sahara desert in the transport of phosphorus in ice core aerosols to the Amazon (Nature Science, 2009). However, his work reverberates much longer in this monitoring with stations to capture African aerosols in the Amazon in Alta Floresta (MT), Cuiabá (MT) and Serra do Navio, (1994). Dust from the Sahara desert represents half of the dust from the world (Dirk Scheivens – Darmstadt University, 2013), whose content is composed of Silicon, Iron, Phosphorus, Titanium, Manganese, Calcium, Magnesium, calcite and carbonate.

The FRACTUS Experiment traveled to 7 different sites in the Central Amazon Basin, collecting soil and vegetation samples, during the years 2022 and 2023. For the purpose of X-Ray Fluorescence Analysis (XRF), seeking to identify the chemical elements of dust from the Sahara Desert that arrive in the Amazon.

Resumo: Aerossóis africanos fertilizam as árvores do Parque das Tribos (Tarumã | Manaus - Brasil), das cidades de Tefé, Coari, Fonte Boa, Parintins, Alvarães na Bacia Amazônica Central (BAC). Com técnica de Fluorescência de Raios-X, nós identificamos os mesmos elementos químicos da poeira do Saara nos sites visitados e concluímos que existe forte indício do transporte do material para BAC.

Palavras Chave: FRX, clima, poeira, Bacia Amazônica Central.

Introdução

Se a poeira do deserto do Saara chega na Amazônia, Caribe, Golfo do México e nos Estados Unidos da América do Norte e Sul é fato científico comprovado, segundo Natalie Mohowald, Univ. Cornell, (2020), Michelle van der Does et al., (2016), Carmen Friese et al.,(2017), Anne E. Barkley, (2019), H. Yu et al., (2019), Paulo Artaxo, USP, (1994), Escobar e Matoso, INPE(2020). Para Alejandra Borunda (2020), " A poeira do Saara faz mal à saúde, mas é crucial para a vida e o Clima da Terra". Ela carrega até 60 milhões de toneladas de poeira com um diâmetro em média menor que 2,5 micrômetros, entre a África e a América em uma altitude de 1,5 a 4,5 km acima do nível do mar. A professora da Universidade de Cornell, Natalie Mahowald, "a poeira tem a capacidade de sintetizar, ou seja fertilizar organismos fotossintetizantes que contribuem significativamente na diminuição de CO₂ atmosférico". O pesquisador Paulo Artaxo da Universidade de São Paulo, em seu trabalho sobre aerossóis, cuja título versa sobre, "Papéis relativos das emissões biogênicas e poeira do Saara como núcleos de gelo na Bacia Amazônica", que traz a cena como a queima de biomassa no deserto do Saara no transporte de fósforo em aerossóis de núcleo de gelo para a Amazônia (Nature Science, 2009). Porém seu trabalho reverbera a muito mais tempo neste monitoramento com estações para captura de aerossóis africanos na Amazônia em Alta Floresta (MT), Cuiabá (MT) e Serra do Navio,(1994). A poeira do deserto do Saara representa metade da poeira do mundo (Dirk Scheivens – Darmstadt University, 2013), cuja teor é composta de Silício, Ferro, Fósforo, Titânio, Manganês, Cálcio, Magnésio, calcita e carbonato.

O Experimento FRACTUS, viajou em mais 7 sites diferentes na Bacia da Amazônia Central, coletando amostras de solo e vegetação, durante os anos de 2022 e 2023. Com a finalidade de Análise por Fluorescência de Raios-X (FRX), buscando identificar os elementos químicos da poeira do Deserto do Saara que chega na Amazônia.

Os sites visitados na Bacia Amazônica Central: Sites visited in the Central Amazon Basin:

Fig. 1: Cidades da Bacia Amazônica Central (BAC), no estado do Amazonas – Brasil.

Cities in the Central Amazon Basin (CAB), in the Amazonas State – Brazil,

(1 - Manaus, 2 - Coari, 3 – Tefé, 4 – Alvarães, 5 – Fonte Boa, 6 – Parintins, 7 – São Gabriel da Cachoeira), indicando à direção da entrada da poeira africana na Bacia. (Experimento FRACTUS).

Indicating the direction of entry of African dust into the Basin. (FRACTUS Experiment).

Material e Método Material and Method

THE METHOD

The FRACTUS Experiment used X-ray fluorescence spectrometry (XRF) in a multifunctional analyzing spectrometer (Fig.2), with a non-destructive technique that allowed identifying which elements were present, as well as establishing the proportion in each element of the sample.

Fig.2: Multifunctional Spectrometer, (open and closed) with samples included.

Analysis Process:

1- Field samples (classified), 2 - Weighing the samples, 3 - Prepared., 4 - Identified and inserted into the Analyzer, 5 - Analyzer with samples, 6 - Closed. Ready to start the Process (XRF). (FRACTUS Experiment, 2023).

O MÉTODO

O Experimento FRACTUS, utilizou a espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX) em um espectrômetro analisador multifuncional (Fig.2), com técnica não destrutiva que permitiu identificar quais os elementos presentes, assim como, estabelecer a proporção em cada elemento da amostra.

Fig.2: Espectrômetro Multifuncional, (aberto e fechado) com as amostras inclusas.

Processo de Análise:

1- Amostras de campo (classificadas), 2 - Pesagem das amostras, 3 - Preparadas, 4 - Identificadas e inseridas no Analisador, 5 - Analisador com as amostras, 6 - Fechado. Pronto para iniciar o Processo (FRX). (Experimento FRACTUS, 2023).

For the experiment with samples for environmental study purposes, the XRF method was energy dispersive, that is, the spectrometer detector measured the different energies of the radiation characteristic of the samples, even separating them into radiation from the different elements present, that is, is known as dispersion.

XRF is a technique that can be described: The sample to be measured is loaded into the spectrometer and excited by the primary X-ray beam, that is, from the spectrometer source. An incoming X-ray photon hits an electron, the electron breaks free and leaves the atom, leaving a void (hole) (Fig. 3). This hole is filled by an electron of higher energy. The electron releases energy (fluoresces) as it falls in the form of an X-ray photon.

Para o experimento com amostras para fins de estudo ambiental, o método de FRX, foi de energia dispersiva, ou seja, o detetor do espectrômetro mediu as energias diferentes da radiação característica das amostras, inclusive separou-as em radiações dos diferentes elementos presentes, isto é, conhecido por dispersão.

A FRX é uma técnica que pode ser descrita: A amostra a ser medida é carregada no espectrômetro e excitada pelo feixe de raios X primário, ou seja, da fonte do espectrômetro. Um fóton de raio X que chega atinge um elétron, o elétron se liberta e sai do átomo, deixa um vazio (buraco) (Fig. 3). Este buraco é preenchido por um elétron de energia superior. O elétron libera energia (fluoresce) à medida que cai na forma de um fóton de raio X.

Fonte (Source): Eisberg, 1994

Fig. 3 – Técnica de Fluorescência de Raios – X.

Fig. 3 – X-ray Fluorescence Technique.

Resultados e Discussão

As Figs. 4 e 5. Mostram as Tabelas e os gráficos dos Espectros de Fluorescência de Raios - X dos sites visitados pelo FRACTUS.

Results and discussion

Figs. 4 and 5. Show the tables and graphs of X-ray Fluorescence Spectra of the sites visited by FRACTUS.

Dados - Tefé - Amazonas Brasil)					Data - Tefé - Amazonas Brazil							
Nr	Amostra-Sample	UNID.	Mg	Si	P	Ca	Ti	Mn	Fe	Calcita (%)	Sample Weight (g)	
1	Hotel 1 (Cathedral)	(%)	0.044	0.017	0.102	0.257	0.003	0.005	0.001	0.582261	1.3554	
2	Hotel 2 (Cathedral)	(%)	0.123	2.046	0.527	7.046	0.676	0.165	10.787	0.93158	1.311	
3	Col Ven 1 (Abial 1)	(%)	0.098	0.097	0.215	2.93	0.028	0.019	0.058	0.740463	1.0999	
4	Col Ven 2 (Abial 2)	(%)	0.073	5.653	0.353	0.63	0.036	0.026	4.501	7.771167	1.0256	
5	Alvarães 1 (Center)	(%)	0.094	5.935	0.321	0.425	0.723	0.021	7.002	8.921699	1.0904	
6	Alvarães 2 (Center)	(%)	0.104	1.003	0.265	5.267	0.075	0.181	0.197	0.579056	0.5708	

Nr	AMOSTRA-SAMPLE	UNID.	Mg	K	Si	P	Ca	Ti	Mn	Fe	Hg	Pb	Cd
1	Parintins 1 (Market)	(%)	0.0085	0.111	6.116	0.343	0.48	0.942	0.004	4.101	< 0.005	0.005	< 0.005
2	Parintins 1 (Franch)	(%)	0.0081	0.145	5.684	0.345	0.92	1.298	0.011	5.216	< 0.005	0.007	< 0.005
3	Parintins 1 (Cathedral)	(%)	0.0242	0.21	6.961	2.055	3.97	0.499	0.012	2.454	< 0.005	0.002	< 0.005
4	Fonte Boa 1 (Center)	(%)	0.0276	0.767	4.198	0.342	2.613	1.064	0.027	6.634	< 0.005	0.032	< 0.005
5	Pq Tribos 1 (Manaus)	(%)	0.0081	0.044	6.333	0.351	0.712	0.993	0.007	1.649	< 0.005	0.0007	< 0.005
6	Pq Tribos 2 (Manaus)	(%)	0.0002	0.12	0.142	0.146	0.182	4.632	0.015	0.044	< 0.005	< 0.002	< 0.005
7	Coari 1	(%)	0.0122	0.514	6.178	0.339	0.993	1.292	0.02	5.296	< 0.005	0.004	< 0.005
8	Coari 2	(%)	0.0028	0.123	0.123	0.146	0.18	6.952	0.014	0.044	< 0.005	< 0.005	< 0.005

Fig. 4. Tabelas – Tables: 1 - Soil; 2 – Foliage. Fonte (Source): FRACTUS Experiment

In Fig. 5, the fluorescent radiation was analyzed by separating the dispersive wavelengths, that is, once the intensity of each characteristic radiation was classified, being directly related to the amount of the element in the material, which are shown in the typical form of the fluorescent spectral lines obtained Full name.

In them, strontium (Sr) – neodymium (Nd) – hafnium (Hf) isotopes, which are inherent in different geological environments, can be used to trace the origin of sediments and dust, so it is possible to identify the likely geological scenario of origin (FRANK PRESS...et al, 2006). . Also, in the graphs, lead isotopes (Pb), (CHALLONER, 2016), can complete the geological signature (Sr-Nd-Hf) proving dust from the Sahara Desert in the Amazon.

Data at 5 different sites, shown in samples 1-2-3-4-5-6-7 and 8, spectral peaks of strontium Sr, Hafnium (Hf), Rubidium (Rb) and Lead (Pb) in all with Intensity (concentration) in cps, per energy in (keV).

Na Fig. 5, a radiação fluorescente foi analisada separando os comprimentos de onda dispersivo, ou seja, uma vez classificada a intensidade de cada radiação característica estando diretamente relacionada à quantidade do elemento no material, que são mostradas na forma típica das linhas espectrais fluorescentes obtidas no método.

Nelas os Isótopos de estrôncio (Sr) – neodímio (Nd) – háfnio (Hf), que são inerentes em ambientes geológicos distintos, podem ser utilizados para rastrear a origem de sedimentos e poeira, então, é possível identificar o provável cenário geológico de origem (FRANK PRESS...et al, 2006). Também, nos gráficos os isótopos de chumbo (Pb), (CHALLONER, 2016), podem completar a assinatura geológica (Sr-Nd-Hf) de comprovação da poeira do Deserto do Saara na Amazônia.

Dados em 5 diferentes sites, mostrados em amostras 1-2-3-4-5-6-7 e 8, picos espectrais de estrôncio Sr, Háfnio (Hf), Rubídio (Rb) e Chumbo (Pb) em todas com Intensidade (concentração) em cps, por energia em (keV).

Dados das Tabelas (Fig. 4) - Teor de Fósforo (P) em Tefé e Alvarães Data from Tables (Fig. 4) - Phosphorus (P) content in Tefé and Alvarães (Amazon | Brazil)

Teor de Fósforo (P) em Parintins, Fonte Boa, Manaus e Coari Phosphorus (P) content in Parintins, Fonte Boa, Manaus and Coari (Amazon | Brazil)

Fonte (Source): FRACTUS Experiment, 2023

AMOSTRA 1 – SAMPLE 1

AMOSTRA 2 – SAMPLE 2

AMOSTRA 3 – SAMPLE 3

AMOSTRA 4 – SAMPLE 4

AMOSTRA 5 – SAMPLE 5

AMOSTRA 6 – SAMPLE 6

AMOSTRA 7 – SAMPLE 7

AMOSTRA 8 – SAMPLE 8

Fig. 5. : Espectros de Fluorescência de Raios - X | X-Ray Fluorescence Spectra. Fonte (Source): FRACTUS Experiment

Conclusion

The ratios $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ and $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ constitute the concentration (content) of Rubidium (Rb), a geochemical origin that identifies the age of the original rock. Due to the high mass of strontium (Sr), the $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ ratio remains unchanged, being extensively used in geochemical mapping to determine the source and mobility of the material. The $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ (ϵHf) ratio is a global indicator of chondritic uniform reservoir (CHUR 0.2822785) in parts per 10,000. The X-ray Fluorescence Spectra of this work are indicators for these isotopes, (PAVIA ... et al, 2016; TEIXEIRA ... et al, 2009).

Based on the above, it is interesting to identify the cited isotopes to determine the origin of the dust.

In this fieldwork, samples were collected between November and July of the following year, which represents the end of the dry season, the entire wet season and the beginning of the dry season again between the years 2022 and 2023 respectively.

The chemical elements contained in the samples indicated a strong identification with the elements of Saharan dust, based on the existing scientific literature, according to the references used. ■

Conclusão

As razões $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ e $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$, constituem-se em concentração (teor) de Rubídio (Rb), origem geoquímica que identifica a idade da rocha de origem. Devido à alta massa do estrôncio (Sr), a razão $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ permanece inalterada, sendo extensivamente utilizada em mapeamento geoquímico, para determinação de fonte e de mobilidade do material. A razão $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ (ϵHf) é indicador global de reservatório condritico uniforme (CHUR – *CHondritic Uniform Reservoir* de 0,2822785) em partes por 10.000. Os Espectros de Fluorescência de Raios - X deste trabalho, são indicadores para estes isótopos, (PAVIA ... et al, 2016; TEIXEIRA ... et al, 2009).

Pelo exposto é interessante a identificação dos isótopos citados, para determinação da origem da poeira.

Neste trabalho de campo as amostras foram coletadas entre novembro e julho do ano seguinte, o que configura o final da estação seca, toda a estação úmida e início da seca novamente entre os anos de 2022 e 2023 respectivamente.

Os elementos químicos contidos nas amostras indicaram uma forte identificação com os elementos da poeira do Saara, a partir da literatura científica existente, conforme as referências usadas. ■

Acknowledgments

To the Lutheran University Center of Manaus - CEULM | ULBRA. To the Professors: Dr. Newton S. Lima, Dr. Liliam G. de Oliveira; MSc. Alan S. Ferreira and Eng. João Alves Jr., for everyone's enormous dedication.

Agradecimentos.

Ao Centro Universitário Luterano de Manaus - CEULM | ULBRA. Aos Professores: Dr. Newton S. Lima, Dra. Liliam G. de Oliveira; MSc. Alan S. Ferreira e ao Eng. João Alves Jr., pela enorme dedicação de todos.

● 38
Prótons
Protons

● 50
Nêutros
Neutros

● 38
Elétrons
Electrons

Strontium

38

Sr

Estrôncio

87.62

Referências

- Alejandra Borunda.** A Nuvem de poeira do Saara é uma versão superdimensionada daquelas que atravessam o Atlântico o tempo todo, transportando partículas que irritam os pulmões, mas também fertilizam a vida dos oceanos e a vegetação. NATIONAL GEOGRAPHIC. 10 Novembro 2020.
- Ansmann, A.** ... [et al], (2009), Dust and smoke transport from Africa to South America:Lidar profiling over Cape Verde and the Amazon rainforest. Geophysical Research Letters, [s. l.], v. 36, n. 11, p. 2–6.
- Artaxo, P.; Gerab, F.; Yamasoe, M. A.; Martins, J. V.** Fine mode aerosol composition at three long-term atmospheric monitoring sites in the Amazon Basin. 20 November 1994.
<https://doi.org/10.1029/94jDO1023>
- Ben-Ami** ... [et al], (2010), Transport of North African dust from the Bodélédepression to the Amazon Basin: A case study. Atmospheric Chemistry and Physics, [s. l.], v. 10, n. 16, p. 7533–7544.
- Challoner, J.** The definitive illustrated guide to THE ELEMENTS – Introducing the Building blocks of our universe. Andre Deutsch (London), 2016. ISBN 978 0 233 00488 4.
- Dirk Scheuevens, Lothar Schütz, Konrad Kandler , Martin Ebert , Stephan Weinbruch.** Bulk composition of northern African dust and its source sediments — A compilation. Earth-ScienceReviews, Volume 16, January 2013, Pages 170-194.
<https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.08.005>.
- Eisberg Robert.** Quantum Physics (of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles). John Wiley & Sons, Inc. 1994, ISBN 471-23464-8.
- Escobar, G. C. J. ; Matoso, V.** ZONA DE CONVERGÊNCIA INTERTROPICAL (ZCIT): CRITÉRIO DE DETECÇÃO PARA USO EM CENTROS OPERACIONAIS DE PREVISÃO DE TEMPO. INPE, 2020.
<https://urlib.net/8JMKD3MGP3W34R/434QQQH>.
- Frank Press** ... [et al]. Understanding Earth (Cap. 10) . 4/e. W.H. Freeman and Co. New York and Basingstoke. 2006. ISBN 0-7167-9617-1.
- Friese, C. A., van Hateren, J. A., Vogt, C., Fischer, G., and Stuut, J.-B. W.:** Seasonal provenance changes in present-day Saharan dust collected in and off Mauritania, Atmos. Chem. Phys., 17, 10163–10193, <https://doi.org/10.5194/acp-17-10163-2017>, 2017.
- Mahowald, N., Albani, S., Kok, J. F., Engelstaeder, S., Scanza, R., Ward, D. S., and Flanner, M. G.:** The size distribution of desert dust aerosols and its impact on the Earth system, Aeolian Res., 15, 53–71, <https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2013.09.002>, 2014.
- Mahowald, N., Lindsay, K., Rothenberg, D., Doney, S. C., Moore, J. K., Thornton, P., Randerson, J. T., and Jones, C. D.:** Desert dust and anthropogenic aerosol interactions in the Community Climate System Model coupled-carbon-climate model, Biogeosciences, 8, 387–414, <https://doi.org/10.5194/bg-8-387-2011>, 2011.
- Martin S. T.** ... [et al], (2010). Sources and properties of Amazonian aerosol particles.Reviews of Geophysics, [s. l.], v. 48, n. 2, 2010 a.NASA, <https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/> Access: Mar 2019, Mar 2020.
- Paiva, Donald L.** [et al]. Introduction to spectroscopy. 5/e. Cengage Learning. 2018. ISBN -10:285-46012-X.
- Rizzolo, J. A.** ... [et al], (2017), Soluble iron nutrients in Saharan dust over the centralAmazon rainforest. Atmospheric Chemistry and Physics, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 2673–2687.
- Teixeira W.** ... [et al]. Decifrando a Terra. (Cap. 10) – 2ed. – São Paulo – Companhia Editora Nacional, 2009. ISBN 978-85-04-014339-6.
- van der Does, M., Korte, L. F., Munday, C. I., Brummer, G.-J. A., and Stuut, J.-B. W.:** Particle size traces modern Saharan dust transport and deposition across the equatorial North Atlantic, Atmos. Chem. Phys., 16, 13697–13710, <https://doi.org/10.5194/acp-16-13697-2016>, 2016. van der Does, M., Korte, L. F., Munday, C. I., Brummer, G.-J. A., and Stuut, J.-B. W.: Particle size traces modern Saharan dust transport and deposition across the equatorial North Atlantic, Atmos. Chem. Phys., 16, 13697–13710, <https://doi.org/10.5194/acp-16-13697-2016>, 2016.

COP-30

Tribes of the Park at the Tarumã (Manaus-Brazil) Ecologic House Project

Parque das Tribos no Tarumã (Manaus-Brasil) Projeto Casa Ecológica

Josildo Severino, Aldemir Malveira,
Liliam G. Oliveira, Thatyana Marques,
Reny M. Porto

O

Projeto Casa Ecológica foi desenvolvido no Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM | ULBRA, é um conceito de construção ecologicamente sustentável, visto que seu piso é construído com concreto e estilhaços de vidro (Granito Verde), piso desenvolvido para ser Chão de Fábrica, capaz de permitir tráfego pesado (26,20 kgf /cm²), inclusive de empilhadeira, as paredes da Casa são compostas de Tijolo com PET (Garrafa de Polietileno Tereftalato encapsulada em argamassa), a garrafa PET possui alto coeficiente desgaste mecânico com vida média de aproximadamente 400 anos, sendo a garrafa vedada, o ar dentro dela é um excelente isolante térmico e acústico. A madeira do telhado é de reaproveitamento e as telhas são de embalagens Tetra PAK (tipo longa vida). O telhado em quatro águas, permite o sombreamento de parte o total da área exposto ao Sol. Projetado em estudo climatológico para o trânsito Solar do local, permitindo maior conforto térmico do interior da Casa. Em 2014 foi finalista do Prêmio Santander Ciência e Tecnologia, ficando entre os três melhores Projetos. Os finalistas foram: USP – CEULM ULBRA – UFPR, de 2.000 projetos apresentados de todo Brasil. Veja a seguir o vídeo do projeto.

VIDEO

COP-30 Sustainability

E

ecological House Project was developed at the Lutheran University Center of Manaus – CEULM | ULBRA, it is an ecologically sustainable construction concept, as its floor is constructed with concrete and glass fragments (Green Granite), a floor developed to be a Factory Floor, capable of to allow heavy traffic (26.20 kgf /cm²), including forklifts, the walls of the House are composed of Brick with PET (Polyethylene Terephthalate Bottle encapsulated in mortar), the PET bottle has a high mechanical wear coefficient with an average life of approximately 400 years, with the bottle sealed, the air inside it is an excellent thermal and acoustic insulator. The wood on the roof is reused and the tiles are made from Tetra PAK packaging (long-life type). The hipped roof allows shading of part of the total area exposed to the Sun. Designed in climatological study for Solar transit of the site, allowing greater thermal comfort inside the House. In 2014 he was a finalist for the Santander Science and Technology Award, placing among the three best projects. The finalists were: USP – CEULM ULBRA – UFPR, out of 2,000 projects presented from all over Brazil. See the video of the project below.

VIDEO

A

gora, o Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM | ULBRA, está desenvolvendo um projeto de uma Casa Ecológica junto ao Parque das Tribos (Tarumã-Manaus | AM), a maior comunidade indígena em área urbana no Brasil. O projeto no Parque das Tribos é de uma Casa de Saúde (para atender a comunidade) com a tecnologia da Casa Ecológica (dimensão 10 m x 10 m) de construção.

Este projeto será apresentado na COP-30 (2025) no Brasil (Pará), para mostrar a real sustentabilidade do reaproveitamento de mais de uma tonelada de resíduos sólidos, que provavelmente teriam destinação em aterros sanitários ou lixões nas cidades brasileiras. Veja aqui o vídeo completo do projeto.

N

ow, the Lutheran University Center of Manaus – CEULM | ULBRA is developing a project for an Ecological House next to Tribes of the Park (Tarumã-Manaus | AM), the largest indigenous community in an urban area in Brazil. The project in Tribes of the Park is a Health House (to serve the community) with the construction technology of the Ecological House (dimensions 10 m x 10 m).

This project will be presented at COP-30 (2025) in Brazil (Pará), to show the real sustainability of reusing more than a ton of solid waste, which would probably be sent to landfills or dumps in Brazilian cities. See the full video of the project here.

VIDEO

CONHEÇA O PROJETO

DISCOVER THE PROJECT

Visitação na Casa Ecológica no Campus da ULBRA – Manaus | Brasil.

Cacique Ismael Munduruku explica a necessidade de uma unidade de Saúde com modelo da Casa Ecológica no Parque das Tribos. ■

Visit to the Ecological House on the ULBRA Campus – Manaus | Brazil.

Chief Ismael Munduruku explains the need for a health unit modeled after the Ecological House in Tribes of the Park. ■

Equipe Team

Epistemologias do Norte do Brasil: a contra-hegemonia das Epistemologias do Sudeste

Evandro Brandão Barbosa¹, Antonio Carlos Witkoski²

1. Centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM-ULBRA). 2. Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

N. Lima – R. Medeiros

Epistemologies from the North of Brazil: the counter-hegemony of Epistemologies from the Southeast

Abstract

The North and the global South are separated not only by the Equator, but also by an abyssal thinking, as emphasized by the author Portuguese Boaventura de Sousa Santos, which presents the Modern Western Thought as responsible for making invisible, non-existent, the knowledge produced and practiced by humans in the global South, while the North is global hegemonic in its being, being and doing in the world. However, the South epistemologies exist and can help you understand how to practice co-presence, until now denied by abyssal thinking that makes the hegemonic global North. So, open up possibilities for exploring parallel understanding epistemologies North of Brazil, located in the global South, since the existence of abyssal thinking global instigates us to also discuss the hypothesis of a thought abysmal environmental Brazil, defining a line; 'this side of the line' is the Southeast and 'across the line' is the North of Brazil, in which context the North represents all other regions, except the Southeast. Epistemologies of southeastern Brazil are assumed hegemonic, but need to be deconstructed to the revelations engendered research on the epistemologies of the North Country, thereby reconstruct a Brazilian thought, where North, South, Southeast, Northeast and Midwest recognize physical geography and politics of Brazil, without forgetting that the human being in any geographical locations and under different political contexts are diverse, complex, and this has to be knowledge and expertise, and must take up counter-hegemonic, while there is no hegemony. The beginning of the reconstruction process is understanding how the sociology of absences makes this all that was made invisible by the logic and methods of production of non-existence and presents the ecology of knowledge as an antidote to the production of absences, because that will represent the ecology superstructure built this new thinking replacement of abyssal thinking of Southeastern Brazil hegemonic. The purpose of this article, therefore, is to explore the possibilities of epistemologies of Northern Brazil for the construction of Brazilian thought.

Keywords: Sociodiversity, Biodiversity, Inter-knowledge, Ecology of Knowledge.

RESUMO

O Norte e o Sul global estão separados não apenas pela linha do Equador, mas também por um pensamento abissal, como enfatizado pelo autor português Boaventura de Sousa Santos, que apresenta o Pensamento Moderno Ocidental como responsável por tornar invisível, inexistente, os conhecimentos produzidos e praticados pelos seres humanos do Sul global; enquanto o Norte global é hegemônico no seu ser, estar e fazer no mundo. Porém, as epistemologias do Sul existem e podem ajudar a compreender como praticar a copresença, até agora negada pelo pensamento abissal que torna o Norte global hegemônico. Assim, abrem-se possibilidades para explorar paralelos de compreensão de epistemologias do Norte do Brasil, localizado no Sul global, pois a existência do pensamento abissal global instiga-nos a discutir também a hipótese da existência de um pensamento abissal no ambiente Brasil, definidor de uma linha; 'deste lado da linha' está o Sudeste e 'do outro lado da linha' está o Norte do Brasil; nesse contexto o Norte representa todas as outras regiões do País, exceto a Sudeste. As epistemologias do Sudeste do Brasil se assumem hegemônicas, mas precisam ser desconstruídas com as revelações das pesquisas engendradas sobre as epistemologias do Norte do País, para assim se reconstruir um pensamento brasileiro, onde Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste reconheçam a geografia física e política do Brasil, sem esquecer que o ser humano em quaisquer posições geográficas e sob diferentes contextos políticos é diverso, complexo; esse ser possui conhecimentos e saberes, e precisa assumir-se contra-hegemônico, enquanto existir quaisquer hegemonias. O início desse processo de reconstrução é a compreensão de como a sociologia das ausências torna presente tudo o que foi invisibilizado pelas lógicas ou modos de produção da não existência e apresenta a ecologia de saberes como antídoto à produção de ausências, porque essa ecologia representará a superestrutura interna desse novo pensamento substituto do pensamento abissal do Sudeste brasileiro hegemônico. O objetivo deste artigo, portanto, é explorar as possibilidades das epistemologias do Norte do Brasil para a construção do pensamento brasileiro.

Palavras-chave: Sociodiversidade. Biodiversidade. Interconhecimento. Ecologia de Saberes.

1. Introdução

As epistemologias do Sul global, exploradas pelo autor Boaventura de Sousa Santos, buscam revelar o pensamento moderno ocidental desenvolvido nos últimos duzentos anos, onde a hegemonia capitalista tem sido fundamentada nas verdades monopolizadas pela ciência moderna. Considerando-se que no Brasil a região Sudeste exerce papel hegemônico nas mais diferentes áreas de conhecimento, enquanto as outras regiões a seguem, com o aval do Distrito Federal, onde se encontra o centro do poder político brasileiro, então é necessário desvelar possibilidades de explorar as epistemologias do Norte do Brasil, na perspectiva de uma analogia às linhas gerais de discussão encontradas nas epistemologias do Sul global apresentadas por Boaventura. Essa necessidade de explorar as epistemologias do Norte do Brasil é causada pelo reconhecimento da existência de hegemonia nas epistemologias do Sudeste no processo de construir a inexistência do Norte do Brasil; entendendo-se esse Norte como a reunião das regiões geográficas brasileiras Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Considerando-se no contexto da abordagem deste artigo, a epistemologia como teoria do conhecimento, não se trata, portanto, de explicar as epistemologias do Norte do Brasil, mas explorá-las, como diria Mcluhan, com possibilidades de subsidiar as reflexões sobre a hegemonia construída pelas epistemologias do Sudeste do Brasil em relação a algumas dimensões como conhecimentos científicos, sociedade, meio ambiente, economia, educação, cultura e política. Os conhecimentos científicos desenvolvidos pelas epistemologias do Sudeste não devem ser mantidos como os únicos, os "verdadeiros", para compreender as diferentes dimensões antes enunciadas, quando o interesse é o Brasil.

Por isso, a exploração das epistemologias do Norte poderá colaborar na construção do pensamento brasileiro com a identificação de uma ecologia de saberes, baseada "*na ideia de que o conhecimento é interconhecimento*" (SANTOS, 2010, p.53); sem a alimentação do privilégio do conhecimento científico como a justiça da inteligência humana.

Trata-se da construção de novo pensamento brasileiro, grávido de saberes e conhecimentos diversos, revelador de novas formas de ser e estar no mundo; sem privilegiar o local, o global ou o universal, porque não deve haver escala determinante, pois essas escalas se interconectam, interdependem-se, transformam-se e são transformadas nas relações.

2. O Norte visto de fora da região

Na construção de um caminho, aqui denominado exploração das epistemologias do Norte do Brasil, indica-se como tese fundamentadora dessa exploração: a necessidade de reconhecer a existência das epistemologias do Sudeste, as quais invisibilizam o Norte do Brasil, porque somente a partir desse reconhecimento é possível construir um novo pensamento brasileiro, sem hegemonia dessa ou daquela região geográfica e política.

As epistemologias do Sudeste tendem a apresentar o Norte do Brasil como região ora despovoada, ora populacionalmente concentrada e por isso pobre em capacidade de realizar trabalhos; carente de desenvolvimento e rica em recursos naturais a serem preservados no presente para uma exploração futura. O Norte ainda é visto pelo Sudeste também como uma economia baseada no setor primário, cujas sociedades ali existentes carecem de conhecimentos que lhes facultem a compreensão e o entendimento da complexidade científica, tecnológica e ambiental do mundo global; sociedade sem informação suficiente para construir desenvolvimento social e econômico; economia sem condições de ampliar a sua industrialização; educação ainda em processo inicial, sem a necessidade da formação de número relevante de mestres e doutores nas mais diversas áreas; sociedade que realiza atividades predatórias da floresta amazônica e possui cultura arraigada nos tempos coloniais, e por isso desvirtuada dos interesses culturais da globalização; e ainda, sociedade politicamente pobre porque seus representantes políticos não interferem nas tomadas de decisão mais importantes do país.

Apenas para ratificar o contexto das dimensões citadas, utilizam-se os conteúdos dos pensamentos de autoridades, cientistas e pensadores sobre a Amazônia, em um encontro promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para discutir ações do Fundo da Amazônia:

Essa população expressiva, evidentemente, necessita de renda e, por falta de alternativas viáveis, realiza atividades predatórias para a floresta. O desafio é substituir essas atividades por outras, competitivas, que garantam a conservação da maior floresta tropical do mundo. É um desafio concreto, e o Fundo Amazônia defronta-se com a realidade de investir em uma região onde apenas 14% da terra tem titularidade legal (COUTINHO, 2010, p.8).

A única meta possível é o desmatamento zero. Não acredito em qualquer meta de desmatamento parcial. A meta, o gol, a visão, o objetivo tem de ser desmatamento zero. A Amazônia não gera valor desmatada; portanto, qualquer árvore jogada fora não gera valor (ABRANCHES, 2010, p.29).

A mudança fundamental de paradigma é transformar essa fronteira de baixa rentabilidade, sem lei, de atividade extensiva, primitiva, extrativa, numa fronteira de alta rentabilidade, aumentando a densidade educacional, a densidade científica, a densidade tecnológica e a produtividade da economia da região. O que significa o seguinte: nada do que está lá serve muito (ABRANCHES, p.30).

O conceito de criação de uma economia da floresta tropical é essencial, já que ocupa a metade do nosso país. Existem economias florestais extremamente desenvolvidas no planeta. Na Região Norte há uma espécie de paradigma de que a floresta temperada é diferente da floresta tropical e de que, portanto, não se aplicaria aqui uma série de conceitos adotados nos países de clima temperado (WAACK, 2010, p.30).

Contribuindo com 8% do PIB, é muito preocupante a afirmação de que “nada do que está na região serve para alguma coisa”, se quisermos nos ater apenas a interesse econômico, mas a Amazônia é mais do que isso: é ambiente, é cultura, é gente da nossa gente, é informação sobre o ambiente e sua dinamicidade, sobre a diversidade biológica (VAL, 2010, p.32).

Todas essas abordagens contidas nas citações, exceto aquela apresentada por Val, afirmam a hegemonia das epistemologias do Sudeste; criam o pensamento de valorização do ambiente amazônico, sob a ótica de meio ambiente, portanto parcial. A visão econômica desses conteúdos exige resultados justificadores da inclusão da região no cenário econômico nacional e mundial, desconhece-se porém a dimensão local e as culturas do Norte brasileiro. As citações apresentadas encontram-se no contexto da organização e direcionamento do Fundo Amazônia, criado em 2008 pelo Decreto 6.527 e cuja responsabilidade de administração foi atribuída ao BNDES. Publicados em livro integrante das referências bibliográficas deste artigo, as perspectivas e os pensamentos apresentados durante as discussões para o delineamento das ações a serem planejadas para o Fundo Amazônia reúnem informações para melhor compreender como o Sudeste se apresenta 'deste lado da linha' e invisibiliza o Norte brasileiro 'do outro lado da linha', analogamente como revela Boaventura de Sousa Santos ao explicar as epistemologias do Sul global.

As dimensões são construídas e dinamizadas historicamente sobre o norte representado neste artigo; nem sempre verbalizadas publicamente pela mídia, essas dimensões são identificadas nos posicionamentos políticos dos líderes disseminadores da hegemonia das epistemologias do sudeste do Brasil, quando estes se contrapõem às decisões assumidas no norte do Brasil, seja em relação às políticas federais para o desenvolvimento regional, seja na área industrial, na área das infraestruturas físicas ou nas questões ambientais. Essas dimensões são identificadas também na priorização da veiculação das notícias ocorridas no sudeste do Brasil em detrimento das notícias do norte do país; até mesmo nas notícias diárias de previsão do tempo apresentadas nos jornais televisivos, sediados no sudeste e considerados nacionais, observa-se que ao norte dedicam-se somente alguns segundos para apresentar a previsão do tempo e sem detalhes municipais.

Assim, há necessidade de explorar as epistemologias do Norte do Brasil para que essas possam contra-hegemonizar as epistemologias do Sudeste; não para substituí-las, mas no sentido de construir um pensamento brasileiro no interior de uma ecologia de saberes, onde a equidade se apresente nas diversas áreas de conhecimentos e o Norte do

Brasil deixe de ser compreendido como região em estado de natureza, mesmo porque no século XXI o ambiente é a arena de discussão e não mais a natureza. E a compreensão atual de ambiente ultrapassa os limites anteriormente impostos ao que se denominava natureza, ou mesmo meio ambiente, porque ambas as ideias indicam particionamento, restrição, limitação e desconexão.

As abordagens realizadas nos próximos itens buscam a exploração das epistemologias do Norte do Brasil e tem início com a apresentação de algumas características da Amazônia, ainda não apreendidas pelos brasileiros habitantes de outras regiões do Brasil. Em seguida, as informações contextualizadas com o objetivo deste artigo trazem a ecologia de saberes como uma via, um caminho possível para romper com o pensamento abissal que mantém o Sudeste 'deste lado da linha', e o Norte do Brasil, 'do outro lado da linha'.

Na sequência, fundamentado nos estudos de Laraia (2009), na obra *Cultura: um conceito antropológico*, considera-se o conhecimento da cultura de um povo uma das principais ferramentas para não construir a não existência desse povo. No contexto deste artigo, o conhecimento da cultura é discutido como uma necessidade para apreender as diferentes realidades como possibilidades de novas formas de pensar; ou seja, apesar de compreender como a tendência ao etnocentrismo é humana, conforme explica Yi-Fu Tuan (1980) na obra *Topofilia*, essa tendência pode produzir epistemologias assumidas como hegemônicas, por isso há necessidade de disseminar as culturas do Norte do Brasil por todo o País, evitando-se assim a visão de que somente a cultura do Sudeste importa no Brasil. E, por fim faz-se uma visita ao texto *Estabelecidos e Outsiders*, de Norbert Elias e John Scotson (2000) que, embora revele um contexto local, tornou-se também universal na compreensão de como as relações de poder produzem estabelecidos e *outsiders* nas sociedades; nesse entendimento da necessidade de revelar as epistemologias do Norte brasileiro como contra-hegemonia às epistemologias do Sudeste, e então construir o pensamento brasileiro sem hegemonias. É possível fazer analogia com a obra de Elias e Scotson, enquanto os 'estabelecidos' são representados pelo Sudeste e os 'outsiders' pelo Norte brasileiro. Essa analogia constitui-se ainda uma das formas possíveis de reconhecer a existência de hegemonia das epistemologias do Sudeste.

3. A Amazônia incrustada na Região Norte

A Amazônia não é apenas uma região rica em biodiversidade, que precisa ser preservada. A Amazônia não é o pulmão do mundo, como afirmam os menos informados. A Amazônia também não é um local onde há apenas entidades naturais, como rios, florestas, recursos minerais, fauna; um local somente para abrigar hotéis de selva, natureza exótica e fonte de pesquisas até para pesquisadores que nunca estiveram na Amazônia. Todos estes “*não é*” colaboram para o entendimento dos pensamentos engendrados pelas epistemologias do sudeste, quando as mesmas se reportam ao norte do Brasil, pois, para elas, as negações aqui elencadas são afirmações cultural e historicamente construídas por uma ótica global de pensar a Amazônia incrustada no Norte do país.

No entanto, as epistemologias do norte do País revelam que a Amazônia é habitada por gente; é região dotada de multiculturalidade e sociodiversidade, ciência, tecnologia, inovação, biotecnologia e conhecimentos diversificados. A Amazônia é riqueza humana que busca, diuturnamente, compreender a fisiologia e os possíveis cenários sociais, políticos, culturais, científicos e tecnológicos na região, no Brasil e no mundo. Na Amazônia há empreendedores e empreendedorismo, gestores e gestão estratégica; pode-se ratificar inclusive, ancorado no positivismo de Barbosa et al (2010), quando afirmam que a Amazônia

é meio social, ambiental, político, cultural e econômico, mundializado desde as primeiras interrelações ocorridas no seu interior com homens e mulheres que habitam a região há mais de mil anos. Portanto, ao pensar a Amazônia com todas as suas especificidades não há como retirar-lhe a capacidade de agregar sociodiversidade, inteligência humana e criatividade capazes de engendrar ações de gestão estratégica de empreendedorismo (p.17).

A multidiversidade natural e humana é real na Amazônia, como ocorre em quaisquer lugares do mundo onde há pessoas com suas inter-relações, interações com os ecossistemas e apropriação da natureza para diferentes objetivos do sistema social e econômico em vigor. Entre as especificidades do norte do país, àquelas da Amazônia agregam-se outras culturalmente incorporadas pelas relações com o capitalismo global desde a extração das “drogas do sertão”, passando pela extração do látex, a navegação de cabotagem e de longo curso, e a sua exposição mundial frente aos apelos ambientais no universo globalizado.

Essas relações continuaram com a introdução da indústria transnacional de transformação; criaram as necessidades do empreendedorismo, da formação de gestores e da gestão estratégica dos empreendimentos.

Pensar a Amazônia como região incrustada na região norte do Brasil como região no estado de natureza, sem a presença do ser humano ativo e realizador de empreendimentos enquanto constrói desenvolvimento socioeconômico e interage com o mundo, é pensar como se estivesse ‘deste lado da linha’ e, hegemonicamente, ignorar os conhecimentos, os saberes e os fazeres do norte do Brasil, que estaria ‘do outro lado da linha’. A caracterização de um pensamento abissal pode ser identificada também quando em uma realidade social, “*a divisão é tal que ‘o outro lado da linha’ desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo produzido como inexistente*” (SANTOS, 2010, p.32); essa inexistência torna-se explícita quando o universo amazônico, integrante do norte do País, não tem as suas realidades cultural, ética, social, política, econômica, demográfica e ecológica consideradas pelo Sudeste hegemônico; os conhecimentos, os saberes e os fazeres do norte somente serão considerados após o reconhecimento da existência de pessoas, inteligências, no interior das sociedades no Norte do Brasil quando as culturas amazônicas se fizerem conhecidas fora da região, porque as culturas amazônicas são de conhecimento somente das suas próprias populações. Esse não reconhecimento é consequência da produção da inexistência do universo amazônico, do norte do Brasil. Para tornar o norte brasileiro existente é necessário conhecer as suas culturas para apreender seus valores, suas noções de tempo e de espaço, seus saberes, sua ética, suas interações com o ambiente e suas inter-relações sociais. Uma vez compreendida a existência do norte do Brasil, a impossibilidade da copresença dos dois lados da linha como característica fundamental do pensamento abissal (SANTOS, 2010), não mais se sustentará.

Um novo pensamento brasileiro somente começará a ser construído quando uma sociologia identificar os meandros de determinação dessa inexistência do Norte brasileiro.

Essa sociologia é denominada por Santos (2010) como sociologia das ausências, a qual “visa, assim, criar uma carência e transformar a suposta falta de experiência social em desperdício de experiência social. Com isso cria as condições para ampliar o campo das experiências credíveis neste mundo e neste tempo” (p.17). Portanto, não conhecer as culturas, não reconhecer a experiência social dos povos amazônicos é confirmá-los ausentes no cenário de brasilidade que o Sudeste julga-se possuidor, enquanto invisibiliza o Norte brasileiro.

3.1 O porquê da necessidade de percentual diferenciado de ICMS para o estado do Amazonas

A extrafiscalidade como estratégia de desenvolvimento social e econômico é a prática de política fiscal diferenciada, na qual os percentuais de impostos e contribuições a serem pagos aos governos municipal, estadual e federal tornam-se reduzidos para os empresários. Dessa forma, os empresários que administram empreendimentos nos locais onde há extrafiscalidade recolhem percentuais menores de impostos e contribuições aos governos.

A estratégia da extrafiscalidade é utilizada na Política Zona Franca de Manaus. Ao identificar as dificuldades da Amazônia em crescer economicamente baseada no extrativismo vegetal, além da ausência de uma base agropecuária capaz de acumular o capital iniciador das atividades industriais na região, durante toda a primeira metade do século XX, o governo militar promulgou o Decreto número 288, de 28 de fevereiro de 1967, no qual regulamentou a Zona Franca de Manaus e criou a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA – para administrar os incentivos fiscais integrantes da Política Zona Franca de Manaus, que assim instalou um centro industrial, comercial e agropecuário em área abrangendo os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, no estado do Amazonas. O objetivo da Política Zona Franca de Manaus é engendrar o desenvolvimento social e econômico da Amazônia Ocidental (Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima). À área já citada agregam-se ainda áreas de livre comércio, denominadas ALC's, nos estados do Acre, Rondônia e Roraima, e ainda no estado do Amapá, embora este se encontre na Amazônia Oriental.

Entre as causas que levaram o Governo Federal a criar a Política de Desenvolvimento Social e Econômico Zona Franca de Manaus estão: 1. A distância entre a Amazônia Ocidental e os grandes centros consumidores dos produtos fabricados na região; 2. A incapacidade do extrativismo vegetal de dinamizar o crescimento e o desenvolvimento social e econômico da região; e, 3. A necessidade de povoar a região amazônica, geopoliticamente considerada estratégica para a segurança nacional.

As explicações sobre o funcionamento da extrafiscalidade na Política Zona Franca de Manaus encontram-se no Marco Regulatório dos Incentivos Fiscais da Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio, disponível no site da SUFRAMA.

No contexto das epistemologias do norte encontra-se a necessidade de a mídia e dos tomadores de decisão do Sudeste começarem a se interessar em compreender como funcionam os incentivos fiscais embutidos na extrafiscalidade da Política Zona Franca de Manaus. Porque quando isso acontecer, os governadores e os tomadores de decisão do Sudeste entenderão que o percentual diferenciado de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no estado do Amazonas precisa ser mantido. As especificidades físicas, geopolíticas, sociais, econômicas e ecológicas da Amazônia precisam ser conhecidas daqueles que vivem no Sudeste, e somente assim é possível reduzir a guerra fiscal entre o Sudeste e a Amazônia. O Sudeste não pode continuar fazendo *lobby* e campanhas contra o funcionamento da Política Zona Franca de Manaus; quanto mais conhecimentos sobre cultura amazônica e sobre a socioeconomia sustentada pela extrafiscalidade da Zona Franca de Manaus forem apresentados e discutidos em todo o Brasil e, principalmente no Sudeste, maior será a compreensão de que a Amazônia possui habitantes culturalmente constituídos e também que a Política de Desenvolvimento Social e Econômico Zona Franca de Manaus é brasileira, não é Amazônica.

4. A Sociologia das Ausências: a invisibilização do Norte brasileiro

A criação de circunstâncias para tornar invisíveis grupos sociais ou indivíduos considerados na contramão dos interesses e conhecimentos autoconcebidos como hegemônicos é uma temática já em estudo no mundo. O professor Boaventura de Sousa Santos tem desenvolvido pesquisas juntamente com grupo de cientistas, de forma interdisciplinar, cujos resultados apresentam a sociologia das ausências como “*uma investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, activamente produzido como não-existente, isto é, como uma alternativa não-credível ao que existe*” (SANTOS, 2004, p.14). Logo, a negação de valores, conhecimentos e culturas de uma sociedade tende a torná-la invisível por outras sociedades estabelecidas e mandantes nos processos de disseminação de conhecimentos e de filosofia de vida, sob seus controles. Porém, tornar invisíveis outras sociedades consideradas não significantes não implica na não existência, de fato, das mesmas.

O reconhecimento de uma linha abissal no Brasil, a qual concebe o Sudeste ‘deste lado da linha’ com sua hegemonia e o Norte ‘do outro lado’ da linha e invisibilizado, representa a base de discussão deste texto. E, uma vez fundamentada na cientificidade da sociologia das ausências, essa base utiliza-se das revelações de Santos (2004) para explorar a sociologia das ausências, que tem como objetivo “*transformar objetos impossíveis em possíveis, objetos ausentes em presentes*” (p.14). Nesse sentido, essa sociologia aponta para existência de cinco lógicas responsáveis pela consolidação dos processos de produção de não existência.

A primeira lógica, conforme Santos (2004), é a da *monocultura do saber e do rigor do saber*: “*é o modo de produção de não-existência mais poderoso. Consiste em transformar a ciência moderna e a alta cultura nos únicos critérios de verdade e de arte estética, respectivamente*”. A fixação na ciência como única fonte de verdade torna a sociedade hegemônica responsável pelas tomadas de decisão como representante de todo o País; tudo o que é realizado no Sudeste brasileiro é classificado como ‘nacional’, uma indicação clara de que os conhecimentos e os

saberes do Norte não devem ser considerados, porque são menores e não científicos. Esteticamente, a cultura e arte do Sudeste são valorizadas midiaticamente e impõem-se como verdades da expressão brasileira, enquanto a cultura e a arte do Norte são tidas como antiestéticas sob a ótica da hegemonia do Sudeste.

A segunda lógica revelada por Santos (2004) é a da *monocultura do tempo linear*: “*a ideia de que o tempo é linear e que na frente do tempo seguem os países centrais do sistema mundial e, com eles, os conhecimentos, as instituições e as formas de sociabilidade que neles dominam*” (p.15). Ao acompanhar os ritmos desses países, o Sudeste brasileiro assume a linearidade temporal como premissa e no seu processo de hegemonização assume-se contemporâneo e produz a não contemporaneidade do Norte do Brasil, embora este também seja contemporâneo. Não reconhecer essa contemporaneidade é também não atentar para o fato de que sociedades diferentes concebem o tempo histórico de formas diferentes.

A contemporaneidade do camponês [africano] é avaliada segundo os critérios de contemporaneidade do Banco Mundial e, à luz destes, é convertida numa simples expressão de atraso econômico. Neste caso, a não-existência assume a forma de residualização que, por sua vez, tem adotado ao longo dos últimos duzentos anos, várias designações, a primeira das quais foi o primitivo ou selvagem, seguida de perto por outras como o tradicional, o pré-moderno, o simples, o obsoleto, o subdesenvolvido (SANTOS, 2004, p.15).

Hegemonicamente, o Banco Mundial tem a auto concepção de estar à frente do fazer histórico do camponês africano, como se a sua lógica do tempo linear fosse superior a àquele ‘do outro lado da linha’; e aqui o contexto é a linha abissal global. A lógica da monocultura do tempo linear “*produz não-existência ao descrever como atrasado (pré-moderno, subdesenvolvido etc.) tudo o que é assimétrico em relação ao que é declarado avançado*” (SANTOS, 2004, p.15).

Há um não reconhecimento, portanto, de toda e qualquer compreensão e prática de construção histórica não fundamentada na linearidade temporal; o viver historicamente fora da ótica linear, como se a história não tivesse sentido e direção únicos e conhecidos, representa fonte de produção de não existência frente à hegemonia da sociedade 'deste lado da linha'.

A terceira lógica apontada por Santos (2004) é a lógica da classificação social, é a *monocultura da naturalização das diferenças*: “*consiste em distribuir as populações segundo categorias que naturalizam hierarquias. As classificações racial e sexual são as mais salientes manifestações desta lógica*” (p.16). Naturalmente, aqueles considerados pertencentes à raça da sociedade hegemônica assumem-se superiores; e como reforça Santos (2004, p.16): “*por exemplo, o ‘fardo do homem branco’ na missão civilizadora do colonialismo*”. Superioridade e inferioridade estão estabelecidas historicamente racial e sexualmente, e não haverá alteração nesse *status quo*. No interior dessa lógica, “*a não-existência é produzida como uma forma de inferioridade, inferioridade insuperável porque natural. Quem é inferior, porque insuperavelmente inferior, não pode ser uma alternativa credível a quem é superior*” (SANTOS, p.16). As estruturas de saúde e educação distribuídas por todo o Brasil revelam diferenças entre o Sudeste e o Norte aqui considerado; somente para abordar duas estruturas, é possível visualizar o funcionamento da lógica da monocultura da naturalização das diferenças, a qual opera inter e intrarregiões, tornando invisíveis raça e sexo considerados inferiores pelas sociedades assumidas como hegemônicas.

A quarta lógica é a da escala dominante. E Santos (2004) explica que para essa lógica “*a escala adotada como primordial determina a irrelevância de todas as outras possíveis escalas. Na modernidade ocidental, a escala dominante aparece sob duas formas diferentes: o universal e o global*” (p.16). Tudo o que não é universal e nem global é considerado não existente, invisível. Porque não há relevância nos aspectos locais e particulares. Como esclarece Santos (2004):

Segundo esta lógica, a não-existência é produzida sob a forma do particular e do local. As entidades ou realidades definidas como particulares ou locais estão aprisionadas em escalas que as incapacitam de serem alternativas credíveis ao que existe de modo universal ou global (p.16).

No Brasil, é o Sudeste que universaliza e globaliza o ser e o estar brasileiros; o Norte é concebido como regional e local nas suas acepções e fazeres diários, os quais pouco ou nada representam nas escalas universal e global – é a produção dessa não existência, por exemplo, que impede o Sudeste de perceber a inutilidade de envidar esforços em áreas cujos conhecimentos e saberes já existem em outras regiões brasileiras não reconhecidas como visíveis por esse mesmo Sudeste; entre essas áreas estão a música, ciências, tecnologias, artes plásticas e culturas.

A quinta lógica responsável pela produção da não existência é a lógica da produtividade, caracterizada pela “*monocultura dos critérios de produtividade e de eficácia capitalista, que privilegiam o crescimento através das forças de mercado. Este critério aplica-se tanto à natureza como ao trabalho humano*” (SANTOS, 2004, p.16). A busca do atendimento às demandas de mercado implica na invisibilização de quaisquer atividades fora desse escopo; quando considerado o trabalho humano, este precisa ser produtivo em escala universal ou global concomitantemente às necessidades de mercado. Para a sociedade hegemônica, o trabalho humano de outras sociedades fora dessa ótica de produtividade (de acordo com as forças de mercado) é improdutivo e, portanto, não existente. Quando considerada a natureza, os resultados dos seus usos subordinam-se também às forças de mercado. Não existentes, portanto, tornam-se as sociedades cujos usos da natureza não revelam produtividade viável ao atendimento das demandas de mercado. Por isso, a síntese de Santos (2004, p. 17) amplia o entendimento dessa lógica de produção de não existência:

Segundo a lógica da produtividade capitalista, a não existência é produzida sob a forma de improdutividade. Aplicada à natureza, a improdutividade significa esterilidade; aplicada ao trabalho, significa “populações descartáveis”, preguiçosas, desqualificadas profissionalmente, ou sem habilitações adequadas.

A improdutividade caracterizada por essa lógica subordina-se também à lógica da escala determinante. Os aspectos particulares e locais dos usos da natureza e do trabalho humano de uma sociedade podem atender às demandas existentes nessas escalas, mas, ainda assim, serão considerados improdutivos sob a visão da lógica da produtividade capitalista; resultados de usos da natureza e de trabalho humano que atendam à subsistência, sobrevivência e ao autoconsumo

reforçam ainda a não existência das sociedades que não atendem às escalas universal e global, integrantes da lógica da escala dominante.

As diferentes monoculturas integrantes das lógicas de construção de ausência do outro somente serão desconstruídas com a construção de uma ecologia para cada uma das lógicas de construção de ausência descritas anteriormente. A primeira dessas ecologias é a ecologia de saberes (SANTOS, 2004), a qual não privilegia o saber científico como única fonte de entendimento do mundo. A segunda ecologia é a ecologia das temporalidades (SANTOS, 2004), que observa como o tempo é pensado e vivido entre diferentes povos, porque apenas a concepção do tempo linear não é suficiente para compreender os acontecimentos e as transformações nas mais diferentes dimensões que possibilitam as diversas práticas humanas.

A terceira ecologia é a ecologia dos reconhecimentos (SANTOS, 2004), pois é necessário não estabelecer classificações de sexo e raça, onde o masculino e o branco se apresentam como únicas alternativas de gestores das ações humanas em uma sociedade onde existe o feminino e raças diversas, embora a raça humana devesse ser a única raça da humanidade – não há sexo superior e nem inferior, como não há raça superior nem inferior. A quarta ecologia é a ecologia das trans-escalas (SANTOS, 2004), cuja conceituação não privilegia o universal nem o global para invisibilizar o local, o particular, porque nas relações pessoais e operacionais no interior de todas essas escalas há transformações mútuas, sem que qualquer uma delas deva ser entendida como dominante; o universal, o global não devem ser considerados dominantes diante do local, do particular, e vice-versa; local, global, particular e universal se entrelaçam, interagem e se inter-relacionam, alterando-se mutuamente. E, finalmente, a quinta ecologia é a ecologia das produtividades (SANTOS, 2004), porque a improdutividade não deve ser imputada à natureza e nem ao trabalho humano, quando estes não produzem sob as regras do sistema capitalista que privilegia as forças de mercado contextualizadas no produtivismo alimentador do sistema capitalista; a produtividade da natureza e do trabalho humano não deve ser

mensurada apenas pela ótica capitalista, onde a produção em escala e o atendimento do mercado universal ou global é o que interessa.

5. A Ecologia de saberes: a visibilização do Norte brasileiro

A desconstrução da não existência do Norte brasileiro é uma tarefa social a ser executada por aqueles que habitam esse mesmo Norte, porque se a construção dessa não existência é tarefa, diuturnamente, realizada pelas epistemologias do Sudeste, não será este o interessado em desconstruí-la. Portanto, o Norte brasileiro precisa disseminar as suas culturas em todo o Brasil, para assim participar da compreensão da existência de uma ecologia de saberes; ecologia esta capaz de substituir a hegemonia das epistemologias do Sudeste. A ciência não pode continuar como a única fonte de conhecimento e de saber considerada como epistemologia capaz de compreender o mundo. Há outros saberes, outros conhecimentos que resultam no ambiente onde a vida acontece com todas as suas práticas interdimensionais. A prudência de reconhecer que a ciência não pode ser a única fonte de construção de conhecimentos constitui-se em uma tecnologia para lidar com a ignorância, o desconhecimento de diferentes saberes que convivem com a ciência para juntos darem conta do ambiente em que se vive, com interações e relações complexas e sistêmicas dinamicamente engendradas. Logo, a ecologia de saberes energiza um processo de aprendizagem a ser assimilado culturalmente. Como explica Santos (2010, p.56):

Assim, num processo de aprendizagem conduzido por uma ecologia de saberes, é crucial a comparação entre o conhecimento que está a ser aprendido e o conhecimento que nesse processo é esquecido e desaprendido. A ignorância só é uma forma desqualificada de ser e de fazer quando o que se aprende vale mais do que o que se esquece. A utopia de interconhecimento é aprender outros conhecimentos sem esquecer os próprios. É esta a tecnologia de prudência que subjaz à ecologia de saberes. Ela convida a uma reflexão mais profunda sobre a diferença entre a ciência como conhecimento monopolista e a ciência como parte de uma ecologia de saberes.

A ciência, portanto, faz parte de um rol de saberes, não se constitui em único saber. Monopolizar o conhecimento a partir do crédito cego à ciência é perpetuar a ignorância embutida nas entranhas de monoculturas apenas úteis à construção de não existência dos outros. A ecologia de saberes visibiliza, constrói as possibilidades de tornar os outros existentes. Essa possibilidade de tornar visível, tornar existente o Norte brasileiro, está fundamentada na ecologia de saberes. Segundo Ab'Sáber (2005), por exemplo, *“até meados do século XX, houve notória falta de conscientização das ações sobre o mundo físico e sociocultural da Amazônia brasileira”* (p.22). Entre os diversos saberes está a cultura, ou melhor situando, as culturas do Norte brasileiro aqui considerado. Ao explicar a riqueza cultural brasileira, Aziz Ab'Sáber (2005), apresenta o seguinte pensamento:

Estudo muito as áreas culturais existentes no Brasil como um todo e a conclusão a que tenho chegado é que algumas dessas áreas, por várias razões, inclusive por causa da circulação facilitada, são extremamente ricas. No caso da Amazônia, a expansão cultural se fez apenas dentro do território, a partir do centro dos rios principais para as periferias, chegando até as fronteiras do Acre, de Roraima e do Amapá. De qualquer maneira, é o conjunto de valores culturais da própria região que se expandiu exclusivamente por ela (p.24).

Os conhecimentos sobre as culturas amazônicas não têm ultrapassado os limites territoriais da região; isso causa ignorância das sociedades brasileiras situadas fora da Amazônia, essas sociedades conhecem apenas alguns segmentos de saberes amazônicos, os quais ultrapassam as fronteiras regionais sob o discurso oral e escrito de navegantes, missionários, profissionais específicos, inclusive médicos e jornalistas, todos esses produzem relatos e documentos sobre a realidade amazônica sob a ótica da sua formação profissional. É preciso que o Norte se comunique mais com as outras regiões brasileiras, e assim, criar as condições para tornar conhecidas as suas culturas, pois como explica Claval (2002, p.72), *“é por meio dos processos de comunicação que a cultura dos seres*

humanos se edifica”. Essa comunicação deve ser coletiva, uma tarefa social sob a responsabilidade dos habitantes do Norte do Brasil. Porque enquanto não houver apropriação de processos de comunicação para disseminar as culturas do Norte brasileiro por todo o País, informações segmentadas sobre a Amazônia serão acessadas por poucos leitores que apreendem o universo amazônico de forma restrita, particionada e contida no interior de abordagens positivistas, às vezes romanceadas ou imaginárias; e as culturas do Norte continuarão conhecidas apenas dos habitantes da sua própria região geográfica.

A aprendizagem das epistemologias do Norte brasileiro é o início do abandono da monovisão das epistemologias do Sudeste, cujo saber reside nos cânones da ciência. As epistemologias do Norte precisam ser apreendidas com uma abordagem sistêmica, na qual diferentes saberes, inclusive, a própria ciência, encontra-se entre eles. Trata-se de uma mudança na construção do pensamento brasileiro, não a hegemonia do pensamento do Sudeste. Mudança de pensamento que, de acordo com Santos (2010, p.53):

Confronta a monocultura da ciência moderna com uma ecologia de saberes. É uma ecologia, porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer a sua autonomia. A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que o conhecimento é interconhecimento.

A ecologia de saberes corresponde à valorização de quaisquer saberes capazes de transformar o ser e fazer dos seres humanos. Aprender as epistemologias do Norte em um processo de realização de contra-hegemonia das epistemologias do Sudeste significa tornar visível o Norte, brasileiro, cuja existência é real em todas as dimensões da vida que se queiram considerar. No entanto, um novo pensamento brasileiro contempla a copresença das epistemologias do Norte e das epistemologias do Sudeste brasileiro.

Para Santos (2010, p.53) trata-se da copresença radical, *“significa que práticas e agentes de ambos os lados da linha são contemporâneos em termos igualitários.*

A copresença radical implica conceber simultaneidade como contemporaneidade, o que só pode ser conseguindo abandonando a concepção linear do tempo". É possível, dessa forma, desconstruir a não existência, a invisibilidade do Norte brasileiro, considerado 'do outro lado da linha', há muito construída pelas hegemonias do Sudeste, considerado 'deste lado da linha'.

6. Culturas e etnocentrismo

Um conceito para a palavra Cultura, como citado por Laraia (2009), é a sintetização feita por Edward Tylor, em 1871, para o termo *Culture*: "tomado em seu sentido etnográfico é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade" (TYLOR apud LARAIA, 2009, p.25). É a cultura do Norte brasileiro, nesse sentido, que se propõe tornar conhecida das outras regiões do Brasil, a partir dos processos de comunicação. Ampliando o entendimento dessa proposta, são culturas do Norte e não apenas cultura, o conhecimento das diferentes culturas do Norte constituem as epistemologias do Norte, conhecimentos e saberes que não devem ser ignorados por aqueles que pretendem pensar o Brasil real.

A cultura, portanto, diferencia os comportamentos de cada povo. E, ao considerar-se que um povo habita um amplo território subdividido em regiões, onde diferentes culturas subsistem, há que se considerar cada cultura para reconhecer os conhecimentos e saberes da sociedade em questão. Laraia (2009, p.68) revela que:

O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. Graças ao que foi dito acima, podemos entender o fato de que indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de características, tais como o modo de agir, vestir, caminhar, comer, sem mencionar a evidência das diferenças linguísticas, o fato de mais imediata observação empírica.

Conhecer as culturas do Norte; conhecer as culturas amazônicas, por exemplo, a partir de um trabalho socialmente realizado pelas sociedades do Norte brasileiro, é a principal estratégia para que as sociedades de outras regiões brasileiras descubram as epistemologias do Norte como alternativas no processo de construção do pensamento brasileiro, atualmente formado pela hegemonia das epistemologias do Sudeste. Enfim, é necessário compreender as diferentes culturas, porque "cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta dinâmica é importante para atenuar o choque entre gerações e evitar comportamentos preconceituosos" (LARAIA, 2009, p.101).

A compreensão de como as epistemologias do Sudeste brasileiro têm se estruturado em processo hegemônico de pensar o Brasil pode ser associada à ideia de egocentrismo, um traço humano apresentado na obra de Tuan (1980, p.34):

Os seres humanos, individualmente ou em grupos, tendem a perceber o mundo com o "self", como o centro. O egocentrismo e o etnocentrismo parecem ser traços humanos universais, embora suas intensidades variem grandemente entre os indivíduos e os grupos sociais. Como a consciência fica no indivíduo, é inevitável uma estruturação egocêntrica do mundo; e o fato de que a auto-consciência permite à pessoa ver-se, como um objeto entre os objetos, não invalida a base fundamental dessa visão em um indivíduo. O egocentrismo é o hábito de ordenar o mundo de modo que os seus componentes diminuam rapidamente de valor longe do "self".

Esse egocentrismo encontra-se embutido nas epistemologias do Sudeste brasileiro, nas quais o centro está ali no Sudeste; tudo o que se faz ali é 'nacional', é brasileiro, está pronto para relacionar-se com o global e o universal. Daí a hegemonia criada por essas epistemologias criadoras de não existência de outras epistemologias no País, como as epistemologias do Norte.

De igual modo, o etnocentrismo é um traço humano comum há diversos séculos. Povos como os egípcios, os esquimós, os índios Pueblo de Santa Ana, no Novo México, e muitos outros povos, cada um no seu tempo se considerava o centro do mundo; cada povo via-se como o centro, é como se não existissem populações a serem consideradas em outras partes do Planeta. No caso da visão que o Sudeste tem do resto do País, é como se as outras regiões não tivessem representatividade no cenário brasileiro; as outras regiões seriam periféricas ou satélites no bojo da não existência que as epistemologias do Sudeste criaram.

A analogia entre a questão hegemônica das epistemologias do Sudeste do Brasil e a invisibilização das epistemologias do Norte pode ser explicada no conteúdo da obra de Elias e Scotson (2000), 'Os estabelecidos e os *outsiders*', onde uma pesquisa de escala local, em Londres, na metade do século XX, investiga as características geográficas, humanas, sociais, econômicas, psicológicas e políticas de três bairros, dos quais dois deles não apresentavam bom relacionamento entre as suas populações. Embora não houvesse diferenças econômicas e nem sociais entre as populações daqueles dois bairros, um deles, o que havia sido construído há mais tempo, considerava-se superior ao outro, de construção mais recente.

Enquanto no bairro mais recente o índice de delinquência era elevado e além disso não havia coesão da sua população e nem solidadiedade entre os seus habitantes, no bairro mais antigo a população era coesa e os seus habitantes solidários entre si. Portanto, os habitantes do bairro mais antigo tornaram-se os 'estabelecidos' e os habitantes do bairro mais recente foram considerados como '*outsiders*'. A hegemonia dos 'estabelecidos' mantinha os '*outsiders*' afastados das atividades desenvolvidas no interior do território do bairro mais antigo. A epistemologia dos 'estabelecidos' os concebiam como superiores aos '*outsiders*', apesar de os habitantes dos dois bairros serem todos trabalhadores de todas as empresas instaladas na cidade; todos eles eram ingleses e não havia raças diferentes entre eles. Para os 'estabelecidos' os seus direitos eram superiores àqueles dos '*outsiders*'.

A escala de análise da hegemonia das epistemologias do Sudeste não é local como aquela do estudo dos "estabelecidos e *outsiders*"; a análise ocorre em escala nacional, mas a universalidade dos estudos locais de Elias e Scotson revelam como é possível observarem-se as reproduções de ações, comportamentos e produção de não existência de grupos de indivíduos e de populações numerosas, onde um grupo ou uma população se autodenomina 'estabelecidos' e classifica o outro grupo ou a outra população como '*outsiders*'; assim, similarmente, nas Epistemologias do Sul, Boaventura de Sousa Santos mostra como o Norte Global considera-se 'deste lado da linha' e coloca o Sul Global 'do outro lado da linha'.

A construção do pensamento brasileiro, a partir do conhecimento das culturas do Norte do Brasil pelas sociedades de outras regiões brasileiras representa um 'campo' a ser apreendido pelas populações do Sudeste e do Norte brasileiro, para que as epistemologias de ambas as regiões se apropriem da ecologia de saberes. Esse 'campo' é aquele mesmo estudado por Bourdieu (1996), para quem "o campo é uma rede de relações objetivas (de dominação, de subordinação, de complementaridade ou de antagonismo etc.) entre posições [...]" (p.261). Com essa visão de 'campo' torna-se mais inteligível a ideia de buscar entre uma pesquisa e outra, o entendimento do conteúdo das epistemologias do Sudeste com o cerne da hegemonia ali estabelecida. E, paralelamente, aprofundar metodologias e métodos contextualizados para revelar as epistemologias do Norte para todo o Brasil.

7. Considerações finais

As discussões apresentadas neste artigo basearam-se na tese da necessidade de reconhecer a existência de epistemologias do Sudeste, que constroem a não existência das epistemologias do Norte do Brasil, para assim construir um novo pensamento brasileiro. Ao apresentar as monoculturas das lógicas de construção de ausências das sociedades consideradas 'do outro lado da linha', este texto explorou as possibilidades de identificação de como essa não existência do Norte brasileiro, construída pelas epistemologias do Sudeste, tem se materializado, seja na pouca importância dada aos acontecimentos relevantes do Norte na mídia nacional, seja nos *lobbies* de políticos para inviabilizar decisões políticas nacionais necessárias ao desenvolvimento do Norte brasileiro.

As relações, citações e analogias com obras e pensamentos, descritas no interior do texto representam o ferramental selecionado para dar conta do objeto de pesquisa revelado. O conteúdo deste texto é um exercício intelectual no ambiente acadêmico, mas carece de pesquisas empíricas necessárias ao aumento da consistência da tese aqui apresentada. ■

8. Referências bibliográficas

- ABRANCHES**, Sérgio. Desmatamento zero e melhora do IDH. In: BNDES. *Amazônia em debate: oportunidades, desafios e soluções*. Rio de Janeiro: BNDES, 2010. (pp. 29-30).
- BARBOSA**, Evandro Brandão et al. *Gestão Estratégica do Empreendedorismo na Amazônia*. Manaus: BK Editora, 2010.
- BOURDIEU**, Pierre Felix. *As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário*. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.
- BRASIL**. SUFRAMA. *Marco Regulatório de Incentivos Fiscais da Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio*. SUFRAMA: Manaus, 2011.
- CLAVAL**, Paul. Campo e Perspectiva da Geografia Cultural. In: CORREA, Roberto Lobato e ROSENTHALL, Zeny (Orgs.). *Geografia Cultural: um século (3)*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002 [1992].
- COUTINHO**, Luciano. Mensagem do Presidente. In: BNDES. *Amazônia em debate: oportunidades, desafios e soluções*. Rio de Janeiro: BNDES, 2010. (pp. 7-9).
- ELIAS**, Norbert. SCOTSON, John. *Os Estabelecidos e os Outsiders*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
- LARAIA**, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 23ª. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
- LEFF**, Enrique. *Epistemologia Ambiental*. Tradução de Sandra Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2002.
- SANTOS**, Boaventura de Sousa. *Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências*. In *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 63. Outubro 2002: 237-280.
- _____, **Boaventura de Sousa**. Fórum Social Mundial: Manual de Uso. Madison, Dezembro de 2004. <http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/fsm.pdf>. Acesso em 27/09/2013.
- _____, **Boaventura de Sousa**. A ecologia de saberes. In *A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política*. São Paulo: Editora Cortez, 2006a.
- _____, **Boaventura de Sousa**. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (Orgs.) *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Editora Cortez, 2010. 637 páginas.
- TUAN**, Yi-Fu. *Topofilia: um Estudo da Percepção, Atitudes e Valores do Meio Ambiente*. São Paulo: Difel, 1980.
- TYLOR**, Edward. *Primitive Culture*. Londres, John Mursay & Co. [1958, Nova York, *Harper Torchbooks*].
- VAL**, Adalberto Luís. Caminhos para manter a floresta em pé. In: BNDES. *Amazônia em debate: oportunidades, desafios e soluções*. Rio de Janeiro: BNDES, 2010. (pp.32-34).
- WAACK**, Roberto. Brasil pode liderar desenvolvimento de economia florestal. In: BNDES. *Amazônia em debate: oportunidades, desafios e soluções*. Rio de Janeiro: BNDES, 2010. (pp.30-32).

OS AUTORES

(1) EVANDRO BRANDÃO BARBOSA

Economista, Administrador, Mestre em Educação, Doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e docente de Ensino Superior no Centro Universitário Luterano de Manaus, (CEULM - ULBRA).

(2) Antonio Carlos Witkoski

Doutor em Sociologia e Professor (PPG) em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, (UFAM).

ISSN 2965-8136
online publication

amazon

Expedition MAGAZINE

See the article at:(p 39 - 60)

Banisteriopsis caapi (*B. caapi*)

Semente de dispersão pelo vento (Anemocoria) em forma de asa e/ou-ala. Usualmente capacita propágulos à planar por pequenas distâncias após desprenderem-se da planta mãe. (Morfologia Vegetal, Gonçalves e Lorenzi, 2011) ISBN 85-86714-38-2

Seed dispersed by wind (Anemochory) in the shape of a wing and/or wing. It usually enables propagules to glide for short distances after detaching from the mother plant. (Plant Morphology, Gonçalves and Lorenzi, 2011) ISBN 85-86714-38-2

Berro D'Água Waterfall– Pres. Figueiredo – Amazon-Brazil.
Image: Niels N CLima, January, 2024.

<https://amazonexpedition.zohosites.com>

amazon
Expedition Magazine